

TÜRKÇÜ FİKİR SİSTEMİNDE ANTİKAPİTALİZM VE
ANTİLİBERALİZM GÖRÜŞLERİNİN İNŞASI (1929-1980)

THE CONSTRUCTION OF ANTI-CAPITALIST AND ANTI-LIBERAL
THOUGHT IN THE TURKISH NATIONALIST INTELLECTUAL
SYSTEM (1929-1980)

Mehmet Kürşad Yavan

Geliş Tarihi/Received Date: 22 Mart 2026
Kabul Tarihi/Accepted Date: 23 Mayıs 2026
Yayın Tarihi/Publish Date: 20 Haziran 2026
Araştırma Makalesi/Research Article
DOI Numarası: 10.5281/zenodo.20730406

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Tarih Ana Bilim Dalı, Türkiye Cumhuriyeti
Tarih Bilim Dalı, Doktora Öğrencisi.
mkursadyavan@gmail.com
ORCID: 0000-0002-5310-3885

Atf: YAVAN Mehmet Kürşad (2026) "Türkçü Fikir Sisteminde Antikapitalizm ve Antiliberalizm Görüşlerinin İnşası (1929-1980)", *Türkçülük Araştırmaları Dergisi*, Cilt 2, Sayı 1, s. 25-53.

Özet

Türkçülük/Türk milliyetçiliği fikir sistemi, Türkiye’de Cumhuriyet’in ilanından sonra teorik çizgide gelişim göstermiştir. Türkçüler görüşlerini sosyolojik temellere isnat ederek geliştirmişler ve tek parti iktidarı süresince tesanüt anlayışına dayanan kavramsal yapılandırma sürecine öncelik vermişlerdir. İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması Türk milliyetçilerini dengeli bir ideolojik inşa aşamasına sevk etmiştir. Tekraren tek partili döneme tekabül eden evrede Türkçülerin farklı ideolojiler ile etkileşimi artmış ve sosyoekonomik meselelere yönelimleri ivme kazanmıştır.

Türk milliyetçileri, İkinci Dünya Savaşı’nın sonlanmasıyla başlayan Soğuk Savaş’ın etkisiyle farklı doktriner yaklaşımlar benimsemişlerdir. Bu tutum, Türkçü fikir sistemini politik manada etkilediği gibi iktisadi yönden de değiştirmiştir. Türkçüler, ideolojik sistem-

lerini oluştururken iktisadi kalkınma yolları aramaya başlamışlardır. Zikredilen noktada ideolojilerine uygun kuramları incelemiş ve nihayetinde milliyetçilikle çelişmeyecek fikirleri benimsemişlerdir. Sosyalizm, köycülük ve halkçılık ilkelerine bağlı görüşler ön plana çıkarken liberalizm ve kapitalizm gibi enternasyonal görüşler eleştirilmiştir.

Çalışmanın amacı, Türk milliyetçilerinin liberalizm ve kapitalizm görüşlerine hangi açılardan yaklaştıklarını incelemek ve nihayetinde Türkçülük normları gereği nasıl eleştirel bir bakış geliştirdiklerini ortaya koymaktır. Makalenin sonucunda Türkçülerin, zikredilen ideolojilere karşı oldukları anlaşılmalı ve Soğuk Savaş’ın diğer doktrinleriyle karşılaştırmalı yazım yöntem uygulanarak özgün bir fikir hareketi değerlendirmesi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kapitalizm, Liberalizm, Marksizm, Milliyetçilik, Türkçülük.

Abstract

The conceptual framework of Turkish nationalism thought in a theoretical line after the proclamation of the Republic. Turkists developed their views by attributing them to sociological foundations and gave priority to the conceptual structuring process based on the understanding of coincidence during the single-party rule. The start of World War II led Turkish nationalists to a balanced ideological construction phase. In the phase corresponding to the one-party period, the interaction of Turkists with different ideologies increased and their orientation towards socioeconomic issues gained momentum.

Turkish nationalists have adopted different doctrinaire approaches under the influence of the Cold War, which started with the end of the WWII. While views based on the principles of socialism, peasantry and populism came to the fore, international views such as liberalism-capitalism were criticized. The article concludes that Turkish nationalists were opposed to the aforementioned ideologies, and by applying a comparative writing method with other Cold War doctrines, an original assessment of the intellectual movement has been made.

Keywords: Capitalism, Liberalism, Marxism, Nationalism, Turkish Nationalism.

Giriş

Büyük Buhran'ın 1929 senesinde gerçekleşmesiyle birlikte uluslararası siyasette liberal ve kapitalist ekonomi modelleri tartışmaya açılmıştır. Almanya'da nasyonal-sosyalist ve İtalya'da faşist hareketin ivme kazanması sonucunda hür teşebbüse dayalı ekonomik sistemler yerine iç pazara dönük milliyetçi iktisadi modeller tercih edilmeye başlanmıştır. Türkiye bu dönemde Kemalist ideolojinin öncelediği korporatizm temali devletçi sistemi kabul etmiş, İkinci Dünya Savaşı'nın son evresine kadar da bu tutumunu sürdürmüştür.¹

İkinci Dünya Savaşı'nın 1945 senesinde sonlanmasının ardından Soğuk Savaş başlamış ve uluslararası siyaset üç temel kutba ayrılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) öncülük ettiği liberal-kapitalizm taraflardan birini teşkil ederken Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ise Marksizm odaklı siyaset anlayışıyla ikinci kanatta yer almıştır. Zikredilen iki karşıt görüşün kendi ideolojilerini hâkim kılmak maksadıyla üzerlerinde egemenlik arayışına girdikleri ve iktisadi yönden gelişimini tamamlayamamış "üçüncü dünya ülkeleri" de son kutbu oluşturmuşlardır. Böylece üç kutuplu bir siyaset anlayışı ortaya çıkmıştır.

Bahsi geçen üç kutuplu siyasal düzende Türkiye, gelişme aşamasında bulunan ülke konumundadır. Bu sebeple uluslararası ölçekte cereyan eden politik gelişmelerin karşısında İkinci Dünya Savaşı yıllarında benimsediği tarafsızlık politikasını koruyamamış ve ABD ile SSCB arasında tercih yapmak zorunda kalmıştır. Bunun sonucunda Almanya'ya savaş ilan ederek Batı Bloku şeklinde isimlendirilen kanatta yerini almıştır.² Türkiye'nin bu

tutumunda itici kuvveti oluşturan faktör ise SSCB'nin yayılmacı politikalarından ötürü duyulan millî güvenlik endişesidir. Öncelikle Türkiye, iki kutuptan birini temsil eden SSCB ile Boğazlar meselesi sebebiyle sorun yaşamaktadır. Lozan Barış Konferansı sırasında Boğazlar Komisyonu özelinde tartışılan meselede SSCB, Boğazlardaki söz hakkının sadece komşu devletlere ait olması tezini savunmuş, 1936'da gerçekleşen Montreux Boğazlar Konferansı'nda ise Boğazların salt Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkelerin savaş gemilerine açık olmasını talep etmiştir.³ Her iki mutabakatta da istekleri karşılık bulmamıştır. Bunun üzerine SSCB, biri 19 Mart 1945, diğeri 24 Eylül 1946'da olmak üzere Türkiye'ye iki defa nota vermiştir. Birincisinde Saldırmazlık Paktı'nın da geçerliliğini yitirdiğini öne sürerek Boğazlarda askeri üs istemiş ve bunun yanı sıra Kars, Ardahan ve Artvin'in kendilerine teslimini talep etmiştir.⁴ İkinci notada da söz konusu isteklerini tekrar etmiş ve Boğazlarda müdafaa tertibatı alınması için SSCB'ye hak tanınması gerektiğini öne sürmüştür. Türkiye ise mezkûr istekleri reddetmiştir.

SSCB'nin zikredilen talepleri, Türkiye'yi Batı Bloku ülkelerle iş birliğine yönlendirmiştir. Bunun yanı sıra Sovyetlerin Türkiye ile hem Balkanlar hem de Kafkasya üzerinden sınır komşusu olması ve Orta Doğu'da da sosyalist partilerin SSCB desteği ile hareket etmeleri, Türk bürokrasisinin ABD ve Avrupa menşeli oluşumlara yaklaşmasında etkili olmuştur. Bunun sonucunda Marshall Planı çerçevesinde Türkiye, 1948'den itibaren ABD'den hibe almaya başlamış ve iktisadi kalkınma için altyapı çalışmalarını hızlandırmıştır.⁵ 12 Mart 1947'de uygulamaya

¹ Mahmut Goloğlu, *Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-3: Milli Şef Dönemi (1939-1945)*, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2017, s. 315.

² "Mihvere Karşı Harbe Girdik", *Cumhuriyet*, 24 Şubat 1945, s. 1.

³ Selma Yel, *Değişen Dünya Şartlarında Karadeniz ve Boğazlar Meselesi (1923-2008)*, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2009, s. 102.

⁴ Yel, *Değişen Dünya Şartlarında Karadeniz ve Boğazlar Meselesi*, s. 177.

⁵ İsmail Cem Ay, "Marshall Yardımları: Türkiye'nin Dışa Bağımlılık Sürecine Etkileri", *Biga İktisadi*

konulan Truman Doktrini ile beraber SSCB tehdidine karşı askeri bir dayanak da elde eden Türkiye, adı geçen politik hamleler sonucunda Marksist cephenin karşısında konumlanmıştır. Kore Savaşı'na tuğay sevk ederek sadece fikrî değil aynı zamanda fiziki olarak da komünizm ile mücadeleye başlayan Türkiye,⁶ 18 Şubat 1952'de Kuzey Atlantik Antlaşması'na üye olarak NATO'ya girmiş ve tamamen Batı Bloku ile bütünleşmiştir.⁷

Türkiye'nin Batı Bloku'na dâhil olması ve akabinde de NATO'ya iltihakı, ülke içerisinde liberal görüşün ve serbest piyasaya dayalı iktisadi modelin görece gelişmesine olanak sağlamıştır. Bu durum, Türkiye'de hâlihazırda antikomünizm şiarıyla hareket eden Türk milliyetçilerini, liberalizm ve kapitalizm görüşlerini de yeniden değerlendirmeye sevk etmiştir.

Çalışma, Türk milliyetçilerinin Türkiye'nin de dâhil olduğu Batı Bloku ile özdeşleşmiş kapitalizm ve liberalizm hakkındaki değerlendirmelerini ele almaktadır. Çalışmanın kapsamı, Büyük Buhran'ın başladığı 1929 senesi ile 12 Eylül Askerî Darbesi'nin gerçekleştiği 1980 senesi ile sınırlandırılmıştır. Makalenin amacı, Türk milliyetçilerinin kapitalizm ile liberalizmi nasıl değerlendirdiklerini ve ideolojik algılarının zamanla nasıl değiştiğini tespit etmektir. Çalışma neticesinde Türk milliyetçiliği fikir sisteminin makalede bahsi geçen ideolojiler ile müşterek kesişmeleri ve iktisadi yönden inşa ettiği sosyoekonomik sistemin özellikleri aktarılmış ve böylece özgün bir çalışma yaratılmak istenmiştir. Çalışma içerisinde Soğuk Savaş'ın diğer ideolojileri hakkında da kuramsal çıkarımlara yer verilmiş ve karşılaştırmalı bir yazım yöntemi kullanılmıştır.

Araştırma, ağırlıklı şekilde dönemin milliyetçi basın-yayın organlarının incelenmesiyle oluşturulmuştur. Türkçüler, dergi ve gazete yayınları ile ideolojik bir düşünce

sistemi inşa etmişler ve entelektüel yayıncılık düsturunu benimsemişlerdir. Bu sebeple dönemin Türkçü/Türk milliyetçisi mecmuaları tespit edilmiştir. *Atsız Mecmua* (1931), *Azeri Türk* (1928), *Bozkurt* (1939), *Çınaraltı* (1941), *Davran* (1948), *Devlet* (1969), *Doğu* (1942), *Ergenekon* (1938), *Gökbörü* (1942), *Genç Arkadaş* (1975), *Güç* (1973), *Hasret* (1975), *Hergün*, *İnkılap* (1933), *Millî Hareket* (1966), *Millî İnkılap* (1933), *Millî Işık* (1967), *Mücadele* (1950), *Odlu Yurt* (1929), *Orhun* (1933), *Orkun* (1950), *Ötüken* (1964), *Serdengeçti* (1962), *Toprak* (1954), *Türkeli* (1946-1951), *Türk Yolu* (1969), *Türkiye Ülkücü Gençlik* (1970) ve *Ülkücü Kadro* (1977) dergi ve gazetelerindeki yazılar incelenmiştir. Bu noktada dergiler, Türk milliyetçiliği fikir sistemindeki dönemsel değişimleri de yansıtacak şekilde seçilmişlerdir. Bahsi geçen değişimler, milliyetçiliğin siyasallaşmasıyla ve kendi içerisindeki ideolojik yönelimlerin zamanla çeşitlenmesiyle de doğru orantılıdır. Örneğin Soğuk Savaş öncesinde *Atsız Mecmua*, *Azeri Türk*, *Ergenekon* vs. gibi dergiler, dönemle bağlantılı şekilde daha yalın anlatımları benimsemişlerdir. Soğuk Savaş'ın ilk devresindeki *Serdengeçti* ve *Mücadele* yayınları ise geçiş dönemini temsil etmişlerdir. *Millî Hareket*, *Millî Işık* ve *Toprak* gibi Soğuk Savaş yıllarının basın organları, dönemin siyasal getirisine uygun yoğun ideolojik eğilimlerle donanmışlardır. *Devlet*, *Bozkurt*, *Hergün* ve *Ülkücü Kadro* dergileri ise milliyetçiliğin siyasi yönünü ortaya koyarlarken *Genç Arkadaş*, *Hasret* ve *Türkiye Ülkücü Gençlik* dergileri, milliyetçi gençlik hareketlerine mensup olanların antiliberal ve antikapitalist görüşlerini tespit etme noktasında faydalı olmuştur. Böylece Türk milliyetçiliğindeki ideolojik aktarım tespit edilebilmiş ve fikri devamlılık analiz edilmiştir.

Çalışma üç ana başlık ve kavramsal çözümlerden oluşmuştur. İlk bölümde Soğuk Savaş öncesi dönemle sınırlı olmak kaydıyla

ve *İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, Cilt 2, Sayı 1, 2021, s. 53-64.

⁶ Levent Kalyon, "Truman Doktrini Üzerine Bir Analiz", *Güvenlik Stratejileri Dergisi*, Cilt 6, Sayı 11, 2010, s. 7-26.

⁷ Özlem Seyhan, "Kore Savaşı'nın Milliyetçi Basına Yansıması: Türk Milliyetçilerinin Kore Savaşı'na Bakışı", *Türkçülük Araştırmaları Dergisi*, Cilt 1, Sayı 1, Eylül 2025, s. 1-20.

liberalizm ve kapitalizm ayrı şekilde değerlendirilmiştir. İkinci bölümde ise liberalizm bir siyasal faktör olarak ele alınmış ve ılımlı geçiş aşaması olarak analiz edilmiştir. Üçüncü bölümde ise liberal-kapitalizm ismiyle tek çatıda incelenmiştir. Böylece hem dönem ayrıştırması gerçekleştirilmiş hem de kavramsal bir çerçeve yaratılmıştır.

Bu noktada çalışma aynı zamanda kavramsal nitelik kazanmıştır. Türkçüler, antikapitalist ve antiliberal fikirlerini inşa ederlerken dönemin diğer ideolojileriyle de etkileşim halinde bulunmuşlar ve kavram analizine yönelmişlerdir. Çalışmada da Türk milliyetçiliği fikir sisteminde antiliberalizm ve antikapitalizm görüşlerine odaklanılmasından dolayı karşılaştırmalı ideoloji değerlendirmelerine yer verilmiş ve böylece kavram dizini ortaya çıkmıştır.

Makalede bahsi geçen kavramlardan birincisi kapitalizmdir. Türk milliyetçileri kapitalizmi, çalışmanın ilk ve son bölümünde değinildiği üzere, üretim araçlarını serbest piyasanın da etkisiyle tekelleştiren bir görüş şeklinde algılamışlardır. Uluslararası veyahut ulusal sınırlar dâhilinde çalışan azınlık sermaye sınıfının ideolojisi olarak tanımlanan kapitalizm, Türk milliyetçileri için özel mülkiyete ve rekabete dayalı ekonomik sistemi ifade eden öz kavramıyla örtüşmemiştir. Türkçüler aynı zamanda kapitalizmi, milletlerin doğal kaynaklarını ve iş güçlerini sömüren beynelmilel fikir şeklinde telakki etmişlerdir. Bu tutumları, makalenin birinci bölümünde değinilen millî iktisat doktrininin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Benzer yaklaşım makalede adı anılan ikinci kavram komünizm için de iz düşümlüştür. İktisadi açıdan tıpkı kapitalizm gibi komünizmin de tekelci olduğu vurgulanmış, bütün iktisadi kaynakları devlet kontrolüne aldığı öne sürülmüştür. Aynı zamanda Marksizm ismiyle de anılan komünizm, başat anlamı olan sınıfsız toplum şiarından daha çok emperyalist bir görüş olarak kabul edilmiştir. Söz konusu yaklaşım SSCB'ye atfen "Bolşevik sosyalizmi" ismiyle de kullanılmıştır. Kapitalizm ve komünizm eleştirilerinde sıkça başvurulan tekelleşme ise makalede bahsi geçen bir diğer

kavramdır. Tekelcilik yaklaşımı milliyetçilerin görüşüne göre yeraltı kaynakları başta olmak üzere sermaye birikiminin halka değil kurumlara ait olması demektir. Türkçüler ve Türk milliyetçileri nezdinde kapitalizmdeki tekelcilik, şirketlerin para kaynaklarını ele geçirmesi şeklinde açıklanırken komünizmdeki tekelcilik ise maddi birikimin devlet kontrolüne alınması olarak tarif edilmiştir. Bunun sonucunda ise küçük grupların zenginleşirken halkın sömürülerek fakirleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sebeple komünizm için aynı zamanda devlet kapitalizmi tanımı kullanılmış ve tekelleşmeye vurgu yapılmıştır. Millî iktisat anlayışı da zikredilen görüşlerin ürünüdür. Kapitalizm ve komünizm ideolojilerinin aksine zenginliğin tek kaynakta birikmesinin engellenmesi, yerli ve millî görüşlerin kabul edilerek Türkçülükle iz düşümlü bir sosyo-ekonomik kuram yaratılması temel iktisadi amaç olarak kabul edilmiştir. Makalenin ana konusunu teşkil eden ve dördüncü kavram olarak kullanılan liberalizm ise Türk milliyetçileri açısından salt ekonomik yönüyle ele alınmamıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde kapsamlı şekilde anlatıldığı üzere liberalizm, komünizme ve SSCB'ye karşı politik bir öz savunma aracı olarak kabul edilmiştir. Türk milliyetçileri, SSCB işgali altında bulunan Türk topluluklarının kurtarılması anlayışıyla hareket ederek liberalizme siyasi boyut kazandırmışlardır. Mezkûr görüşün temelinde bulunan "ne efendi ne de köle olmak" anlayışının bağımsızlık mücadelesini kuvvetlendirdiğini düşünmüşler, bu sebeple hür teşebbüs temasına sahip liberalizmi, konjonktüre uygun politik argüman haline getirmişlerdir. Fakat her ideolojinin aynı zamanda siyasi emelleri bulunduğu göz önüne alındığında liberalizmin de "ekonomik çıkarlara dayanan" bir harekete dönüşmesi gecikmemiştir. Serbest ticarete isnat eden ve devlet gözetimini en aza indiren ekonomi anlayışı, milliyetçi görüşe söz konusu aşamada olumsuz etki etmiştir. Zikredilen tutum, üçüncü bölümde vurgulanan liberal-kapitalizm kavramını ortaya çıkartmıştır. Türkçüler bu noktada liberal-kapitalizm söylemini, serbest piyasanın da tekelleşerek hür teşebbüsü tasfiye eden tekelci kapitalizme dönüşmesi üzerine kullanmaya başlamışlardır. Tekelci kapitalizm

serbest piyasa ekonomisinde üretim gücünün belirli şirketler tarafından tek merkezde toplanmasını, tröst şeklinde anılan şirketler birliğinin yaratılmasını ve sermaye birikiminin de söz konusu şirketlerin kendi iç pazarlarında dağıtılmasını ifade etmektedir. Liberal-kapitalizm lafzını benimseyen Türk milliyetçileri ise liberalizmi, ikinci bölümde anlatıldığı üzere hüviyetinden bağımsız iktisadi monopol ürünü olarak telakki ederek tekelleşmeye vurgu yapmışlardır. Böylece liberal-kapitalizm kavramı, serbest teşebbüsün hürriyetçilik mefhumundan ayrılmasını ifade etmek için kullanılmıştır.

Soğuk Savaş Öncesi Dönemde Türk Milliyetçilerinin Kapitalizme Genel Yaklaşımları

Soğuk Savaş'tan önceki dönemlerde Türk milliyetçileri, kapitalizme karşı hem müspet hem de menfi görüşler öne sürmüşlerdir. Bu aşamada ideolojik bir tutumdan ziyade Bolşevizm adı altında sosyalizm ile kıyaslamalı halde analiz edilen kapitalizm, "Rus işgali" altında bulunan Kafkasya ve Türkistan'daki Türklerin komünizme karşı yaptıkları eleştirilerin odağında gelişim göstermiştir.

Mezkûr dönemde kapitalizm değerlendirmelerinde tesadüf edilen ilk isimler Azerbaycan kökenli Türk aydınlarıdır. Örneğin Mirza Bala (Mehmedzade)'ya göre sosyalizm (Bolşevizm), aynı zamanda bir devlet kapitalizmi özelliği taşımaktadır. Bolşeviklerin Azerbaycan'daki petrol sahalarının kullanımını ve yönetimini bölge halkına vermek yerine Ruslara veyahut Rusya temelli şirketlere tevdi ettiklerini belirten Bala, aynı zamanda "ecnebi kuruluşlara" da Azerbaycan petroleri üzerinde imtiyaz hakkı tanıdıklarını öne sürmüştür.⁸

Mirza Bala'nın bu söylemleri, dönemin Azerbaycanlı Türk aydınlarının düşüncelerinde

müştereken yer bulmuştur. Azerbaycan'ın SSCB tarafından işgal edildiği 1920 senesinden itibaren sosyalizm adı altında Abşeron bölgesindeki petrolün "Moskova'ya aktıldığı" söylenmiştir.⁹ Türk milliyetçilerine göre Sovyet petrolü olarak anılan Azerbaycan petroleri, Moskova merkezli şirketler tarafından ihraç edilmelerine rağmen mülk sahiplerine devlet tarafından ancak %5'lik bir pay verilmektedir. Zikredilen tutar da bireysel ödeme değil paylaşımın toplam değeridir.¹⁰ Böylece kolektivist bir iktisadi rota benimsemiş komünizmin Azerbaycan'ın yerli kaynaklarını, halkın kendisi için kullandırmadığı çıkarımına varan müellifler, Bolşevik idaresini azınlık birikimi üzerinden eleştirmişlerdir.¹¹

Bu noktada Türk milliyetçilerinin vurguladıkları azınlık birikimi SSCB'nin gelir kaynaklarını tekelleştirerek devlet kapitalizmi yaratmasına yönelik eleştiridir. Bolşeviklerin yönettikleri toplumların hammadde kaynaklarını merkezi bürokrasinin imtiyazına vererek maden ocaklarında çalışan işçilere çok düşük ücret ödemelerini eleştiren müellifler, bu tutumun sosyalizmden kapitalizme bir geçiş olduğunu belirtmişlerdir. Söz konusu yaklaşım, kapitalizmin devletler üzerinde inşa ettiği hegemonik finans anlayışının Marksist eleştirisi ile iz düşümlüdür. Karl Marks'a göre devlet, "Bir sınıfın başka bir sınıf üzerinde kurduğu egemenliğin aygıtı, onu ezmek için kullandığı yasal organıdır."¹² Hâkim sınıfın menfaatlerini savunan ve bunu ekonomik münasebetler üzerinden meşrulaştıran yönetim bürokrasisi de Marks'a göre halk üzerinde baskı yaratan "spiritüel devletin" özüdür. Zikredilen yönetim de zamanla kapitalizmin etkisiyle devleti egemen sınıf olan burjuvaziyi temsil eden hukuki bir çerçeveye büründürmektedir. Bu yolla halk ile yönetici sınıf arasındaki denge görevini aksatmasına sebep olarak bürokrasi lehine onların işlerini yürüten bir kurul konumuna

⁸ Mirza Bala, "Sosyalizmden Kapitalizme", *Azeri Türk*, Sayı 17, 1 Teşrinievvel 1928, s. 3.

⁹ Daş Demir, "Azerbaycan Petrolü", *Azeri Türk*, Sayı 11, 1 Temmuz 1928, s. 8-9.

¹⁰ "Petrol ve Mülk Sahipleri", *Odlu Yurt*, Sayı 29, Nisan 1929, s. 79.

¹¹ "İktisadi Cephede", *Odlu Yurt*, Sayı 15, Mayıs 1930, s. 121-122.

¹² Nejat Muallimoğlu, *Bütün Yönleri ile Komünizm*, Sermet Matbaası, İstanbul, 1976, s. 131.

dönüştürmektedir.¹³ SSCB'nin kurucusu ve Bolşeviklerin lideri Vladimir Lenin de devlet egemenliğini benzer şekilde çözümlenmiştir. Ona göre de devlet, "burjuva sınıfın karşıt sınıflar üzerinde kurduğu baskının organıdır."¹⁴ fakat Lenin, bu noktada döneminin diğer sosyalist kuramcılarının aksine kapitalizmin uzlaşmaz karakteri olduğu kanaatindeydi. Dünyanın uluslararası tröstler vasıtasıyla kapitalist devletler arasında paylaşıldığını, bu sebeple kapitalizmin emperyalizmin en yüksek aşaması olduğunu savunan Lenin,¹⁵ egemen sınıf ile ezilen sınıfların devlet aracılığıyla uzlaştırılmayacağı düşüncesindedir. Bu noktada Azerbaycanlı Türk aydınların Bolşevizm'i ve Marksist-Leninist sistemi, yine Marksizm'in başat devlet ve kapitalizm birlikteliğine isnat eden argümanlarla hedef aldıkları anlaşılmaktadır. Petrol meselesinin özünde beynelmilel bir sermaye olduğunu kabul eden müellifler,¹⁶ Marksist teorinin reddettiği devlet kapitalizmini ve tröstler aracılığıyla tekelleşen sermayenin kullanım hakkının devlet desteği ile egemen sınıfa bırakılmasını bizzat Rusya'nın ve Bolşeviklerin hayata geçirdiklerini iddia etmişlerdir. Söz konusu durum, Azerbaycan'daki komünist fırka tarafından da sıklıkla dile getirilmiş, Rusya komünistlerinin halkçılık dışı tutumları eleştirilmiştir.¹⁷ Böylece Bolşevik sosyalizmine karşı sosyalizmin başat savlarını ihtiva eden ve genel hatlarıyla Azerbaycan'ın bağımsızlığına yönelik millî argümanları destekleyen bir antikapitalist söylem inşa edilmiştir.¹⁸

Azerbaycanlı Türk aydınlarının komünizm eleştirileri odağında gelişen kapitalizm yak-

laşmaları, aynı dönemde diğer Türkçü müelliflerde farklılıklar içermektedir. Bu noktada kapitalizmin tüm dünyada iktisadi bir buhrana sebep olduğunu düşünenler bulunduğu gibi komünizm tenkitleri merkezinde liberal argümanları sıkça kullanan yazarların varlığına da rastlanmaktadır. Önceki eleştirilerin aksine Bolşevik sosyalizmini Marksist-Leninist teoriler ile tenkit etmenin yanı sıra millîleşmenin yerel doktrinlerle mümkün olabileceği tezi de savunulmuştur.

Zikredilen metodu uygulayan Türk milliyetçileri, kapitalizmi eleştirirken genel olarak millî iktisat doktrini merkezinde hareket etmişlerdir. Örneğin Lemi Gürmen'e göre Fransa ve İngiltere gibi koca para devletleri, pratikte yanlış iktisadi politikalar uygulayarak dünyada ekonomik bir buhran yaratmışlardır. Milletlerin ve devletlerin sermaye kaçırarak, kısa vadeli istikraz sistemi uygulayarak genel akışı bozan ve enflasyona sebep olarak güvensizlik yaratan politikaları mevcuttur.¹⁹ Bu durum da milletlerin para akışını ve istihsalini kademeli şekilde düşürmektedir. Enver Behnan Şapolyo'ya göre ise iktisat, milletlerin millî müesseselerini doğrudan etkileyen "altı içtimai mesele"den biridir. Adam Smith'in İngiltere'de liberal İngiliz millî iktisadını, Karl Marks'ın ise tarihî maddeciliğe dayanarak oluşturduğu ekonomik sistemle Rusya'daki millî iktisadi kurduğunu iddia eden Şapolyo, Türkiye'nin de devletçilik anlayışına bağlı kendi ekonomik teorisini müessis etmesi gerektiğini vurgulamıştır.²⁰ Bu noktada ticaretin Türkleştirilmesini, yer altı ve yer üstü madenlerin tespit edilmesini,

¹³ Karl Marks, *Marks'ın Toplum Kuramı: Seçme Yazılar*, der. T.B. Bottomore, çev. Özer Ozankaya, Doğan Yayınları, Ankara, 1971, s. 91.

¹⁴ Vladimir İlyiç Lenin, *Devlet ve Devrim*, çev. Halim Spatar ve Celal Üster, Yordam Kitabevi, İstanbul, 2024, s. 20.

¹⁵ Lenin, *Kapitalizm'in En Yüksek Aşaması Emperyalizm*, çev. Erdoğan Başar, Aydınlık Yayınları, İstanbul, 1979, s. 116.

¹⁶ Mir Yakup Mehdiyev, "Beynelmillel Siyasette Petrol", *Azeri Türk*, Sayı 14, 15 Ağustos 1928, s. 3.

¹⁷ Daş Demir, "Azerbaycan Mektupları: Komünizm'e Karşı Köylü", *Azeri Türk*, Sayı 14, 15 Ağustos 1928, s. 7.

¹⁸ "Azerbaycan İstiklal Beyannamesi'nden", *Odlu Yurt*, Sayı 3, 28 Mayıs 1931, s. 65.

¹⁹ Osman Oğlu Lemi, "Cihan İktisadi Buhranının Sebepleri ve Neticeleri", *İnkılap*, Sayı 2, Mayıs 1933, s. 18-19.

²⁰ Enver Behnan Şapolyo, "Millî İktisat Nedir?" *Doğu*, Sayı 4, Sonkanun 1943, s. 6-7.

devlet inhisarlarının kuvvetlendirilmesini, iç ve dış pazarların tespitinin yapılmasını, esnaf teşkilatlarının millileştirilmesini savunan müellif, böylelikle diğer iktisadi doktrinlerin ülkeye etkisinin asgari düzeye indirilebileceğini düşünmüştür. Ziya Tataç da iz düşümlü şekilde bütün ticaretin ve ticaret erbabının tamamen Türkleştirilmesini ve devlet kontrolünde kurulan lonca örgütlenmeleri ile merkezi bir iktisadi düzenin kurulmasını desteklemiştir.²¹

İsmi zikredilen Türkçüler, ekseriyetle liberalizm ve kapitalizmi “apolojik” üslupla değerlendirmişler, doğrudan eleştirmek yerine “millî iktisat” anlayışına isnat eden devletçi ekonomi sistemini destekleyerek antiliberal ve antikapitalist görüşlerini belirtmişlerdir. Buradaki baskın anlayış, enternasyonal bir ticaret ağına dayanan ve serbest piyasa usulüyle hareket eden klasik liberalizm yerine sosyalizme daha yakın olan ulusalcı kalkınma ile devlet müdahaleciliği ve kontrollüğünün savunulmasıdır. Şapolyo’nun bahsettiği para devletleri tanımı, esas noktada 1933’ten itibaren beynelmül bir ekonomik kalkınmayı amaçlayan ve nihayetinde neoliberalizme geçişi hızlandıran New Deal hareketinin Keynesçi yorumuna farkında olmadan yapılan bir eleştiridir. New Deal hareketi, 1929 Büyük Buhranı sonrasında dönemin ABD Cumhurbaşkanı Adayı Roosevelt tarafından sosyal ve ekonomik kalkınma modeli olarak geliştirilmiştir. ABD’nin normlarına uygun reformları belirleyerek yeni bir iktisadi sistemin temellerini atması amaçlanmıştır.²² Fakat Soğuk Savaş’ın hemen öncesinde Keynesçilik akımı ortaya çıkmış ve serbest ticarete olanak sağlanan, aşırı özelleştirmeyi teşvik

eden, uluslararası finans akışını destekleyen ve emek piyasasını gittikçe küçülten yeni bir uluslararası ve “milletler üstü” sistem yaratılmıştır.²³ Türk milliyetçilerinin bu noktada New Deal hareketinin politikalarından menfi ve müspet yönde etkilendikleri anlaşılmaktadır. Örneğin Şapolyo, Marksist ve liberal sistemlerin belirli uluslar ve ülkeler tarafından kendi yapılarına uygun olduğunu ve millileştirildiğini savunduğu gibi Türkiye’nin de devletin merkezde olduğu bir iktisadi sistemi uygulamasını önermiştir. Ziya Tataç ise tıpkı New Deal hareketinde görüldüğü üzere devletin sosyolojik temellere uygun millî sanayi,²⁴ millî ziraat²⁵ ve millî sigortacılık²⁶ atılımlarını gerçekleştirmesini talep etmiştir. Osman Oğlu Lemi’nin de vurguladığı husus benzerdir. Enternasyonal bir ticaret ağından ziyade ülkelerin kendi birikimlerine dayanan yurt içi sermaye pazarları desteklenmiş ve devletlerin iktisat üzerindeki baskısı savunulmuştur. Bu yaklaşımlar, kapalı klasik liberalizm eleştirileridir.

Türk milliyetçilerinin devlet odaklı iktisadi düzen anlayışlarıyla değerlendirdikleri liberalizm ve kapitalizm dönemin önemli Türkçü müellifleri Reha Oğuz Türkkân, Hüseyin Nihâl Atsız ve Mahmut Esat Bozkurt tarafından doğrudan ele alınmıştır.

Türkkân’a göre liberalizm, “büyük servet kaynaklarının hususi ellerle işletilmesi” demektir.²⁷ Bu durumun istismarcı, verimsiz sermaye yaratacağını düşünen müellif, iktisadi yönden “mutedil sosyalizm” modelini benimsediklerini belirtmiştir. Ona göre büyük ve orta işletmeler devletleştirilmeli, büyük çiftlikler topraksız köylülere dağıtılmalı ve miras

²¹ Ziya Tataç, “Meseleler: Millî Ticaretimiz”, *Gökbörü*, Sayı 8, 1 Mart 1943, s. 9.

²² Onur Terzioğlu ve Cengiz Çağla, “Büyük Buhran ve Amerika’da Sosyal Politika”, *Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, Cilt 22, Sayı 41, 2021, s. 871-926.

²³ Thomas Palley, “Keynesçilikten Neoliberalizme: İktisat Biliminde Paradigma Kayması”, *Neoliberalizm Muhalif Bir Seçki*, der. Alfredo Saad Filho ve Deborah Johnston, çev. Şeyda Başlı ve Tuncel Öncel, Yordam Kitap, İstanbul, 2020, s. 43-58.

²⁴ Ziya Tataç, “Meseleler: Sanayimiz Teşkilatlanırken”, *Gökbörü*, Sayı 10, Nisan 1943, s. 20.

²⁵ Ziya Tataç, “Meseleler: Ziraat Teşkilatlanmasına Doğru”, *Gökbörü*, Sayı 9, Mart 1943, s. 12.

²⁶ Ziya Tataç, “Toprak Ürünlerimizi Sigortalama Yolunda”, *Gökbörü*, Sayı 11, Nisan 1943, s. 16.

²⁷ Reha Oğuz Türkkân, *İleri Türkçülük ve Partiler*, Sinan Matbaası, İstanbul, 1946, s. 122.

yoluyla edinilen servetlere yüksek vergiler getirilmelidir.²⁸ Liberalizmin aksine devletin uygulamalarında azınlık kazancı olmayacağını vurgulayan Türkkan, aynı zamanda liberalizmin enternasyonal bir hüviyete sahip bulunmasından dolayı milliyetçilikle çelişeceği düşüncesindedir.²⁹ Bozkurt da Türkkan ile benzer görüştedir. Milliyetçiliğin enternasyonalizmden üstün olduğunu dile getiren Bozkurt, kapitalizmin beynelmilel karakterine de atıf yaparak ferdi menfaatten ibaret bir sistem olduğunu belirtmiştir. Müellife göre milliyetçilik ve kapitalizm aynı anda uygulanamaz ideolojilerdir. İşçinin hakkını gözetmeyen, çalışanın paylarını vermeyen ve millî varlığı istismar eden söz konusu görüşün modern milliyetçi devlette yerinin olmadığını söylemiş³⁰ ve Türk milliyetçiliği doktrininin temel itici kuvvet olduğu³¹ devlet sosyalizmi sistemini savunmuştur.³² Atsız'da da yaklaşımlar aynıdır. Atsız, Türk Ordusu'nun Millî Mücadele zamanında yeryüzündeki bütün mukaddes şeyleri kasalarına tıktıklarını zanneden patron ruhlu milletlere karşı zafer kazandığını belirtmiş, sermayenin imana mağlup olduğunu vurgulamıştır.³³ Atsız'a göre nasıl ki komünizm "kızıl emperyalizm" ise diğer ideolojiler de "beyaz ve siyah" emperyalizmlerdir.

Atsız, değerlendirmelerinin devamında ekonomik kalkınmanın köylerden başlaması gerektiğini belirtmiş ve bu sebeple iktisadi stratejilerin buna uygun çözümlenmesini savunmuştur.³⁴ Bu noktada Türk köylüsünün ve Türk proletaryasının ne Paris'e ne de Moskova'ya uygun nazariyeler ile kalkındırılmayacağını ileri süren yazar, ezenlerle ezilenlerin bulunduğu cemiyet içerisinde mutlak suretle Türk milletine uygun ilerleme hamleleri yaratılması gerektiğini serdetmiştir.³⁵

Türkkan, Bozkurt ve Atsız'ın liberalizm ve kapitalizm aleyhinde ileri sürdükleri fikirleri birbirleriyle benzeşim göstermektedir. Fakat müelliflerin ayrıldıkları temel hususlar da bulunmaktadır. Atsız, iktisadi cephenin Türkçülük ideolojisi içerisinde çözümlenmesini savunurken Bozkurt ve Türkkan ise doğrudan liberalizm ve kapitalizmin karşısına sosyalizm düşüncesini yerleştirmektedirler. Atsız bu noktada öze dönük ve Ziya Gökalp'ta da tesadüf edilen "tesanütçü" bakışla ekonomik bir rota oluşturma gayretindedir. Fakat Türkkan ile Bozkurt ise Türkçülerin "bidayetten beri" sosyalist olduklarını iddia etmektedirler.³⁶ Bu tutumlar, Türk milliyetçiliği içerisinde "sapma" şeklinde nitelendirilebilecek ideolojik uçların doğmasına sebep olmuştur.

Görüldüğü üzere Soğuk Savaş öncesinde liberalizm ve kapitalizm görüşleri, bağımsızlık, millileşme ve enternasyonalizm aleyhtarlığı özelinde değerlendirilmiştir. Mezkûr ideolojilere karşı geliştirilen söylemler, etnik kökene dayalı bir siyaset anlayışıyla desteklenmiş, iktisadi politikalar da Türkçülük doktrinine uygun düşecek ideolojik düşüncelerle oluşturulmaya çalışılmıştır. Fakat bu noktada dikkat çeken husus, Türk milliyetçilerindeki liberalizm, emperyalizm ve yarattıkları enternasyonalizme karşı ortaya koydukları argümanların, dönemin hem harici hem de dâhilî politik gelişmelerinden bağımsız olmamasıdır. İsmi zikredilen Türkçülerde baskın şekilde Kemalizm ve nasyonal sosyalizm "sapmaları" görülmektedir. Örneğin Bozkurt, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ideolojik, içtimai ve yapısal gelişimlerinde merkezî rol oynamış bir bürokrattır. Kemalizm ideolojisinin erken dönemlerde teorik ve pratik noktada uygulanmasında başat kuramcı rolünü taşıyan

²⁸ Türkkan, *İleri Türkçülük ve Partiler*, s. 77.

²⁹ Türkkan, *İleri Türkçülük ve Partiler*, s. 57.

³⁰ Mahmut Esat Bozkurt, "Milliyetçilerin Cevabı", *Gökbörü*, Sayı 4, 1 Ocak 1943, s. 12.

³¹ Mahmut Esat Bozkurt, "Türklük Davası", *Çınaraltı*, Sayı 95, 17 Temmuz 1943, s. 15.

³² Mahmut Esat Bozkurt, *Atatürk İhtilali*, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1995, s. 241.

³³ Boz Kurt, "Bir Kuş Bakışı", *Atsız Mecmua*, Sayı 1, 15 Mayıs 1931, s. 2-3.

³⁴ "Köycülük", *Atsız Mecmua*, Sayı 5, 15 Eylül 1931, s. 97.

³⁵ Boz Kurt, "İleriki İnkılapçılara", *Atsız Mecmua*, Sayı 3, 15 Temmuz 1931, s. 49-51.

³⁶ Reha Oğuz Türkkan, "Türkçülüğün Sınırları", *Türkelî*, Sayı 2, Şubat 1947, s. 4.

Bozkurt, iktisat vekilliği yaptığı devrede “halk iktisadiyatı” doktrini ile köylüleri ve çiftçileri teşkilatlandırmak istemiş, sanayi ve ziraat atılımlarını ulusallaştırmak düşüncesiyle hareket etmiştir.³⁷ Atsız ve Türkkan’da da benzer şekilde köy ve köylünün maddi manevi atılımının Türk milletinin kalkınma omurgasını teşkil edeceği görüşü hâkimdir. Bu yaklaşımlar, Kemalist devrim ideolojisinin de temelini oluşturan Halkçılık umdesinin ve zikredilen umdenin ana rotasını belirleyen köycülük prensibinin yansımasıdır.³⁸ Kemalizm’in Türkçülerin görüşünü etkilediği gibi Türkçülerin de devletin ideolojik hatlarının oluşturulmasına katkı sağladığı anlaşılmaktadır. Türkçüler, Cumhuriyet’in inkılaplarını benimsemişler ve hükümetin etrafında “çatlaksız bir kütle”³⁹ olarak toplanmışlar, idare mekanizmasının da milliyetçilere ait olduğunu düşünmüşlerdir.⁴⁰ Bu tutumları, 3 Mayıs 1944 Irkçılık-Turancılık Davası’na kadar devam etmiştir. Böylece liberalizme, emperyalizme ve kapitalizme karşı devletçi bir millî iktisat doktrini savunulmuştur.⁴¹

Kemalizm ile beraber nasyonal sosyalizm görüşünün de Türkçülüğü etkilediği ve Türkçülerin antiliberal görüşlerinin gelişmesine sebep olduğu gözlemlenmektedir. Öncelikle Türkçülerin antiliberal ve antikapitalist söylemlerini serdettikleri dönem, Almanya’da Adolf Hitler’in iktidara ulaşarak Şansölye ilan edildiği 1933 senesine tekabül etmektedir.⁴² Daha öncesinde de politikada aktif olan Hitler’in Almanya’daki nasyonal sosyalizm

temelli faaliyetleri ve Avrupa’daki yükselen milliyetçi ideolojilerin etkisi, Türkçülerin de fikir sistemlerine yansımıştır. Bu noktada Türkçüler, nasyonal sosyalizm ve faşizm görüşlerini reddetmişler, bu fikirlerin komünizmden daha tehlikeli olduğunu ve destekçilerinin Türkiye üzerinde propaganda faaliyetleri yürüttüklerini beyan etmişlerdir.⁴³ Bu yaklaşım da Türkiye’deki gizli Nazi Teşkilatı’nın deşifre edilmesi ve üyelerinin casuslukla yargılanması olayına paralel seyretmiştir.⁴⁴ Yine aynı devrede nasyonal sosyalist parti kurarak hükümeti ihtilal yoluyla devirmek ve Almanya adına casusluk yapmak suçlarından tevkif edilenlerin sayısı da fazladır.⁴⁵ Türkçüler de söz konusu ideolojilere hem “ithal fikirler” olmaları hem teori ve pratikte Türk milletine uygun düşmemeleri hem de devlet nezdinde de itibar bulmamaları sebebiyle mesafeli yaklaşmışlardır. Buna rağmen zikredilen durumlar, kuramsal noktada fikir celbine engel olmamıştır. Milliyetçiler, nasyonal sosyalistlerin antikomünist ve antibolşevik söylemlerini kullanmışlar ve enternasyonal sermaye yaklaşımlarında da aynı kaynağa başvurmuşlardır. Liberalizmi eleştirirken antisemitizm merkezli bir anlayışı benimsemişlerdir.⁴⁶ Örneğin Cevat Rifat (Atılhan)’a göre Yahudiler, buldukları ülkelerdeki yüksek makam ve mevkileri elde ederek siyaseten güçlenmektedirler. Ağırlıklı şekilde liberal olan Yahudiler, bu memleketlerde zikredilen yöntemle ayrılıklar ve aşırılıklar çıkarmaktadırlar.⁴⁷ “Yahudilik âlemine bağlı” olmalarından dolayı da sadece kendi içlerinde

³⁷ Şaduman Halıcı, *Yeni Türkiye Devleti’nin Yapılanmasında Mahmut Esat Bozkurt (1892-1943)*, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004, s. 153.

³⁸ Emin Türk Eliçin, *Kemalist Devrim İdeolojisi*, Ant Yayınları, İstanbul, 1970, s. 306.

³⁹ Reha Oğuz Türkkan, “Son Vaziyetler Karşısında Türkçüler”, *Bozkurt*, Sayı 7, Birinci Teşrin 1940, s. 153.

⁴⁰ Atsız, “Başvekil Saraçoğlu Şükrü’ye Açık Mektup”, *Orhun*, Sayı 15, 1 Mart 1944, s. 1.

⁴¹ Mehmed Sadık Aran, “İdealist Türklere Karşı Cephe Açan Şarlatan Enternasyonalcilere”, *Orhun*, Sayı 15, 1 Mart 1944, s. 23.

⁴² Metin Toker, *Bir Diktatörün İktidar Yolu*, Rüzgârlı Matbaa, Ankara, 1963, s. 120.

⁴³ Reha Oğuz Türkkan, “Faşizm Tehlikedir”, *Ergenekon*, Sayı 2, 10 Aralık 1938, s. 2.

⁴⁴ BCA. MGM. 101-659-12. 30-10-0-0/22.12.1939.00.00.0000

⁴⁵ BCA. MGM. 100-648-12. 30-10-0-0/04.02.1942.00.00.0000

⁴⁶ Ozan Karabulak, *Atsız ve Türkçülüğün Yarım Asrı*, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2017, s. 142.

⁴⁷ Cevat Rifat, “Yahudi Aleyhtarlığı”, *Millî İnkılap*, Sayı 6, Eylül 1933, s. 25-26.

ticaret yapmakta⁴⁸ ve Türk esnaftan alışveriş dahi yapmamaktadırlar.⁴⁹

Cevat Rifat'ın söylemleri, Adolf Hitler'in "Yahudi sermayesi" değerlendirmeleriyle iz düşümlüdür. Hitler de liberal Yahudilerin buldukları ülkelerde mevki sahibi olarak sadece kendilerine hizmet ettiklerini belirtmiş, salt birbirleriyle ticaret yaparak beynelmilel bir liberalizm örneği sergilediklerini düşünmüştür.⁵⁰ Ona göre "Yahudi Marks" da Kapital isimli eserini, beynelmilel Yahudi sermayesine fırsat yaratmak için kaleme almıştır. Bu sebeple beynelmilel sermayenin millî ekonomiye karşı savaş açtığını belirten Hitler, öz milliyetçi kalkınmayı savunmuştur.⁵¹ Bu noktadaki benzerliklerin yanı sıra Türkçülerin bir kısmı, doğrudan bu fikirleri kendi mecmualarında da yayınlamış⁵² ve nasyonal sosyalistlerin Yahudi azınlıklara karşı yürüttükleri politikaları neşretmişlerdir.⁵³ Söz konusu benzerlikler, Türk milliyetçiliği nezdinde nasyonal sosyalizmin antiliberal tezlere karşı etkili bir araç olarak kullanıldığını kanıtladığı gibi aynı zamanda genel ekonomik teorilerde de kesişimlere yol açabileceğini göstermektedir. Hitler'in ekonomiyi millileştirme çabası ve Yahudiler üzerinden ikrar ettiği yabancı sermayenin hâkim ulus adına el değiştirmesi anlayışı, Türk milliyetçilerinde de iz düşümlüdür ve her iki grup da beynelmilel liberalizm tezine karşı çıkararak yerli kalkınmaya vurgu yapmıştır. Bu noktada Hitler ve nasyonal sosyalistler, üretim araçlarının ve büyük sermayenin başka bir deyişle burjuvazinin "Almanlaştırılmasını" ve kendi siyasal elitlerinin hegemonyasına girmesini isterlerken Türkçüler ise devletleştirilmesi taraftarıdır. Adolf Hitler, zikredilen amaçla Yahudi iş adamlarını tasfiye edip, finans kaynaklarını Alman iş adamları ile gerçekleştirdiği mutabakatlarla kendi burjuva

sınıfının kullanımına açarken Türk milliyetçileri ise yerli burjuvazi inşa etmektense devleti Türkçü yönetime ulaştırmayı düşünmüşler ve kaynakları özelleştirmeyerek devlet kontrolüne bırakmayı tercih etmişlerdir.

Türk milliyetçiliği fikir sisteminde anlaşılacağı üzere liberal ve kapitalist görüşlere antitez üreten müellifler bulunduğu gibi bu duruma paralel olarak liberalizmi iktisadi bir metot olarak kabul eden Türkçüler de görülmüştür. Örneğin Ahmet Ağaoğlu, hem entelektüel hem de politik düzlemde liberal görüşü savunmuştur. Müellife göre cumhuriyetin kalkınması, devletçi ekonomi sisteminin özünü temsil eden yüksek vergilendirme uygulamasıyla gerçekleşemeyecektir. Ağaoğlu, yine devletin kontrolünde gelişim gösterecek serbest teşebbüsleri ve uluslararası ticareti savunmuştur.⁵⁴ Bu durum, Serbest Cumhuriyet Fırkasına (SCF) katılmasıyla beraber partinin liberalizm merkezli siyaseti benimsemesinin önünü açmış ve serbest piyasayı programına almasına olanak sağlamıştır. Fakat Ağaoğlu, mezkûr dönem için bir istisnayı temsil etmektedir. Liberalizme dayalı fikirleri cumhuriyetten önce benimseyen Ağaoğlu, tek başına bir aydın olduğu kadar aynı zamanda politik kişiliktir. Bu açıdan Bozkurt gibi bürokratik şerit içerisinde değerlendirildiği takdirde anlaşılabilir.

Bozkurt, bürokrasi içerisinde antiliberal eğilimli ve kitlelere dayanan milliyetçi sosyalizmi, Ağaoğlu ise zümreci anlayışa isnat eden milliyetçi liberalizmi temsil etmektedir. Bu durum, Türkçü entelijansiya içerisinde iktisadi açıdan farklı kutupların oluşmasına önayak olmuş, aynı zamanda siyaset dâhilindeki milliyetçi temsilde de farklılaşmaya yol açmıştır. Söz konusu durumda Ağaoğlu'nun benimsediği liberalizm anlayışı da ferdiyetçi

⁴⁸ Cevat Rifat, "Yahudi Aleyhtarlığı-2", *Millî İnkılap*, Sayı 4, 1 Temmuz 1933, s. 1-2.

⁴⁹ Cevat Rifat, "Anti Semizm", *Millî İnkılap*, Sayı 3, 1 Haziran 1933, s. 2.

⁵⁰ Adolf Hitler, *Komünistler ve Beynelmillel Yahudi*, çev. Ali Ayaz, Millî Ülkü Yayınevi, Konya, 1977, s. 41.

⁵¹ Adolf Hitler, *Kavgam*, çev. A. Nejad, Toker Yayınları, İstanbul, 1975, s. t225.

⁵² Henry Ford, "Beynelmillel Yahudi", *Millî Işık*, Sayı 1, 1 Mayıs 1934, s. 8-9.

⁵³ "Yahudilik Dünyasında", *Millî İnkılap*, Sayı 4, 1 Temmuz 1933, S. 4.

⁵⁴ Celal Oral Özdemir, "Erken Cumhuriyet Döneminde Liberal Bir Portre: Ahmet Ağaoğlu", *Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)*, Cilt 16, Sayı 30, 2024, s. 138-152.

davranış kodlarını öne çıkartmaktadır. Aksine, Türk milliyetçiliği yapısı gereği cemiyetçi özelliklere haizdir ve Ağaoğlu'nun teorileri de Türkçülükle örtüşmemektedir. Bu noktada sosyalizmin Türk toplumuna uygun olduğu görüşü kabul edilirken liberalizmin geleneklerle benzeşmediği tezi kuvvetlenmektedir. Dolaylı olarak Ağaoğlu'nun liberalizm yaklaşımları da Türkçüler için antiliberal savlara dayanak sağlamaktadır.

Görüldüğü üzere, Türkçü düşüncede anti-kapitalist ve antiliberal görüşler, Soğuk Savaş öncesi dönemde millî kalkınma odaklıdır. Bunun sonucunda cemiyetçi bir anlayış kabul edilmiştir. Türk milliyetçileri serbest piyasaya doğrudan karşı olmasalar bile iktisadi metodun devletçi ve içe dönük olmasını savunmuşlar; özelleştirmelere, tekelleştirmelere, yabancı finansmana ve piyasa ekonomisine görece mesafeli yaklaşmışlardır. Bu durum, sosyalist sisteme özellikle de halkçılık düşüncesiyle yakınlaşmalarına olanak sağlamış, büyük sermayenin halka, dolayısıyla da devlete ait olmasını savunmalarına sebep olmuştur. Bu süreçte diğer ideolojilerle de yoğun bir etkileşime giren Türk milliyetçileri, ideolojik bilinçlendirme ve tanımlama ortaya koyarken aynı zamanda da teorik bir arayışa yönelmişlerdir.

Soğuk Savaş Döneminin İlk Yıllarında Liberalizm ve Kapitalizm Yaklaşımları: Yumuşama Evresi

İkinci Dünya Savaşı'nın bitişiyle beraber başlayan Soğuk Savaş Dönemi, uluslararası ilişkileri değiştirmiş, ulusların özgürlük adı altında serbest sistemlere yönelmelerine olanak sağlamıştır. Harbin sonlanmasıyla beraber faşizm ve nasyonal sosyalizmin otoriter ve dikta yönetim tarzları olduğuna dair yayılan kanı, demokrasi, bireysel özgürlük ve hürriyet mefhumlarının benimsenmesine sebep olmuştur. Bu durum, reel politikte çekişmeli bir mücadele içerisinde bulunan ABD ve SSCB taraflarının da siyasal ar-

gümanlarını kökten değiştirmiştir. ABD demokrasi lafzını, SSCB'nin devlet ideolojisi haline dönüşen Marksizm-Leninizm'e karşı cephe oluşturmak için kullanmıştır. "Üçüncü dünya ülkelerine" karşı hürriyetçi yaklaşımları öne sürerek komünizme karşı politik savlar üretmiştir.⁵⁵ Bu noktada ABD siyaseti, mezkûr ideolojinin hürriyetleri ilga ettiği, ülkelerin seçim yapmasını engellediği ve tek merkezli bir diktatörlük inşa ederek demokrasiye tehdit oluşturduğunu ileri sürmüştür. "İşçi diktatörlüğü" olarak da anılan söz konusu sistemin insan yaşamındaki ekonomik, politik ve sosyal farklılıkları engellediğini belirten ABD kaynakları, Marksizm'i "sömürgeleştirme ve köleleştirme" aracı olarak nitelendirmişlerdir. Bu sebeple ABD Kongresi, iddialarını kuvvetlendirmek amacıyla 17 Temmuz 1959'da aldığı bir kararla temmuzun üçüncü haftasını "Esir Milletler Haftası" ilan etmiştir.⁵⁶

Bahsedilen ABD menşeli özgürlükçü tutumlar, komünizme karşı kısa süre içerisinde başat politik söyleme dönüşmüş ve hürriyetçilik odaklı yaklaşımlar, liberalizm ile örtüşme göstermiştir. Komünizmin sınıf merkezli ideolojik yaklaşımlarının karşısında bütün iş kollarının kalkınmasını savunan ve yönetim erkinin tek başına işçilere veyahut monolitik bir devlet bürokrasisine ait olmadığına inanan kitleler, Marksizm'in salt liberal görüş ile durdurulabileceğine kanaat getirmişlerdir. Bu sebeple Soğuk Savaş'ın ilk devresinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de individualizm temasına isnat eden ferdi yaklaşımlar gelişim göstermiş, hür dünya vurgusu yapılarak anti-Marksist görüşe karşı liberalizmin vadettiği serbestlik savı kullanılmaya başlanmıştır.

Türk milliyetçileri bu noktada liberalizmi, "esir Türkler davasını" savunmak ve SSCB tarafından işgal edilmiş Türkistan ve Kafkasya bölgelerindeki Türk yurtlarını komünizmden kurtarmak ön koşuluyla benimsemişlerdir. Böylece mezkûr görüş, antiemperyalizmin bir destekleyici unsuru olarak kabul edilmiştir.

⁵⁵ Cangül Örnek, *Türkiye'nin Soğuk Savaş Düşünce Hayatı: Antikomünizm ve Amerikan Etkisi*, Yordam Kitap, İstanbul, 2022, s. 202.

⁵⁶ Galip Erdem, *Milliyetçilik ve Sosyalizm Üzerine Mektuplar*, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2021, s. 224.

Komünizmi “Kızıl emperyalizm” şeklinde nitelendiren Türkçüler, Rusya’nın genişleme politikasını vurgulamak için liberal savları kullanmışlardır. Örneğin Mirza Bala Mehmedzade, komünist yönetimi demokrasi ve hürriyet düşmanı olarak nitelemiş, insan özgürlüğünü kısıtlayan bir mekanizmaya haiz bulunduğunu öne sürmüştür.⁵⁷ Yazara göre “Kızıl Kuvvetler” yalnızca Türk dünyasını değil “bütün özgür dünyayı hedef almakta ve tehdit ederek huzursuzluk yaratmaktadır.”⁵⁸ Zeki Velidi Togan’a göre ise işçi diktatörlüğü ve Rus milliyetçiliği manasına gelen beynelmilel Bolşevizm, “esir Türkleri sömürdüğü gibi bütün dünya milletlerini de istismar etmektedir.”⁵⁹ Abdülkadir İnan ise diktatörlük rejimi olarak adlandırdığı komünizmin büyük bir hürriyet tehdidi olduğunu dile getirmiş;⁶⁰ Baymirza Hayit de Ruslaştırma olarak andığı Marksizm’i, toplumların dilini, kültürünü ve yaşamını tekelleştiren bir sistem olarak değerlendirmiştir.⁶¹

Görüldüğü üzere Türk milliyetçileri, Turancı görüşün de etkisiyle komünizme karşı geliştirdikleri söylemlerinde liberalizme yönelim sağlayacak serbest düzen temasını kullanmışlar ve antiemperyalist fikirlerini ulusal hürriyet tezlerine dayandırmışlardır. Bu tutumları, aynı devre içerisinde Türkiye’nin NATO’ya katılmasıyla daha yüksek bir zaviyeden ilerlemeye başlamış, Türkçü düşüncede hem siyasi hem de politik olarak “liberal sapmalar” meydana gelmiştir. Örneğin Ertürk Hocaoğlu, mevcut beynelmilel siyaseti iki ana kutba ayırmış, bir tarafta kapitalist blok diğer tarafta ise Moskova bloku olduğunu söylemiştir. İkinci blokun sadece Türk dünyasını değil bütün hür milletleri tehdit ettiğini dile

getirmiş ve Türkiye’nin de özgürlük mücadelesinde bir “kale” olduğunu belirtmiştir.⁶² Müellife göre tüm hür dünya, komünizme karşı Türkiye’yi desteklemelidir. Ziyaeddin Babakurban da benzer şekilde Türklerin ezilen bütün milletlerin haklarını savunduklarını öne sürmüş ve ABD’nin de milletlerin özgürlüğü için mücadele ettiğini vurgulamıştır.⁶³ Nejdet Sançar’ın nezdindeyse komünizm, bütün milletlerin ve demokratik yönetimlerin düşmanıdır ve asıl amacı “diktatörlük rejimini bütün dünyaya hâkim kılmaktır.”⁶⁴ Zikredilen yaklaşımların sonucunda liberalizm, siyasi boyutu sebebiyle benimsenmiştir.

Türk milliyetçilerinin komünizme karşı Batı Bloku’na itilmeleri aynı dönem içerisinde ekonomik görüşlerini de etkilemeye başlamıştır. Politik noktada komünizm ile özdeşleşen devletçi kontrol, demokrasi vurgusu ile zayıflatılırken iktisadi yönden ise serbest piyasanın kullanımına dair yeni ekonomik modeller yaratılmaya çalışılmıştır. Bu durum da anti-Marksist söylem ile gerçekleştirilmiştir. Örneğin Türkiye’de işçi ve köylü sınıfının kalkındırılması ve devletin idari sisteminin yenilenmesi için ileri sürülen fikirler, geçmiş dönemde görüldüğü gibi üretim araçlarını devletleştirme yaklaşımıyla değil, özelleştirme talebi üzerinden gelişmiştir. İşçi meselesinde Türk milliyetçileri, patronlar ile emekçileri, uyuşmazlıklarını çözmek amacıyla masaya oturtmak istemişler, iki grubun kalkınma adı altında uzlaşacaklarını düşünmüşlerdir.⁶⁵ Bazı noktalarda devletin işçi haklarını çözmekte yetersiz kaldığını da söyleyen Türk milliyetçileri bu sebeple grev ve lokavt eylemlerinin arttığından şikâyet etmişler,⁶⁶ komünizmin yayılmasına sebep olan bu davranışları⁶⁷ ancak

⁵⁷ Mirza Bala, “Komünist’in Tarifi”, *Komünizme Karşı Mücadele*, Sayı 11, 1 Ocak 1951, s. 2.

⁵⁸ Mirza Bala, “Esir Milletler Davası”, *Komünizme Karşı Mücadele*, Sayı 31, 1 Mart 1952, s. 1.

⁵⁹ “Bolşevik Taktiği”, *Komünizme Karşı Mücadele*, Sayı 36, 15 Mayıs 1952, s. 1.

⁶⁰ Abdülkadir İnan, “Komünizm”, *Toprak*, Sayı 13, 1 Aralık 1955, s. 5.

⁶¹ Baymirza Hayit, “Enternasyonalizm Perdesi Altında Ruslaştırma”, *Toprak*, Sayı 61, 1 Aralık 1959, s. 10-11.

⁶² Ertürk Hocaoğlu, “Bugünkü Dünya Nizami ve Türklük”, *Orkun*, Sayı 59, 16 Kasım 1951, s. 2-4.

⁶³ Ziyaeddin Babakurban, “Dünya ve Biz”, *Toprak*, Sayı 53, 1 Nisan 1959, s. 16.

⁶⁴ Nejdet Sançar, “Komünistlik ve Yalancılık-1”, *Orkun*, Sayı 8, 24 Kasım 1950, s. 10-11.

⁶⁵ Arif Çivicioğlu, “İşçilerin Davasına Giriş”, *Orkun*, Sayı 16, 19 Ocak 1951, s. 6-7.

⁶⁶ Hüseyin Akkoyunlu, “Grev Hakkı”, *Orkun*, Sayı 10, 8 Aralık 1950, s. 13-14.

⁶⁷ Erhan Löker, *Grev*, Ankara İçtimaiyat Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1951, s. 30.

devlet dışında kalan özel mahkemelerin işçi ve işvereni buluşturarak her iki kesimin de menfaatini temin edecek anlaşmalarla çözmesi gerektiğini savunmuşlardır.⁶⁸ Köylü sınıfı için de ayrıca değerlendirmelerde bulunan Türkçüler, özel kooperatiflerin kurulmasını önermişler ve devlete ait toprakların özelleştirilerek çiftçilere dağıtılması gerektiğini savunmuşlardır.⁶⁹

Türk milliyetçilerinin antikomünizm ekseninde öne sürdükleri çözümler, dönemin liberal düşüncesiyle iz düşümlüdür. Örneğin Zeki Sofuoğlu'na göre devletler, iktisadi politikalarını halkın refah seviyesinin artırılması ve adaletsiz gelir dağılımının sonlandırılması üzerinden temellendirmektedirler. Yazar ise bu durumun tamamen Marksist bir yönelim olduğu konusunda ısrarcıdır. Bu sebeple ekonomik kalkınmanın gerçekleşmediğini savunan müellif, iktisadi ilerlemeyi ancak devletten madden bağımsız duran özel teşebbüsün başarabileceğini savunmuştur.⁷⁰ Hatta ekonomik cephede devleti işgalci olarak tanımlayan Sofuoğlu, üretim sürecinden ve sermaye alanlarından çekilmesi gerektiğini belirtmiştir.⁷¹ Metin Eriş ise küçük işletmelerin tamamının büyük sermaye adı altında tekelleştirilmesini ve halkın da dâhil olduğu anonim şirketlere söz konusu sermayenin devredilerek özelleştirilmesini ileri sürmüştür. Böylece devlet kapitalizminin engelleneceğine kanaat getiren Eriş, patron sömürsünden de işçinin kurtarılabilceğini vurgulamıştır.⁷² Prof. Dr. Selçuk Özçelik ise devletin ekonomiyi yönetim konusunda yetersiz olduğu kanaatindedir. Onun nezdinde de çözüm, ailelerin ve iş kollarını oluşturan meslek sahiplerinin kendi şirketlerini kurarak büyük sermayeye katılmalarıdır.⁷³

Türk milliyetçilerinin söz konusu yaklaşımları, antikomünist bir çözümleme ifade

ettiği kadar iktidarın liberal politikalarıyla da alakalıdır. Türk milliyetçilerinin siyasi noktada liberalizmi benimsemeleri, aynı dönem içerisinde “esir Türkler davası” ile sınırlı bir politik yönelimi tek başına ifade etmemektedir. 14 Mayıs 1950 seçimleri sonucunda iktidara gelen Demokrat Partinin (DP) de liberal bir çizgiyi benimsemesi, milliyetçilerin sosyoekonomik eğilimlerini etkilemiştir. DP'nin “her mahalleden bir milyon çıkarılma” düsturu başta olmak üzere serbest piyasayı destekleyici iktisadi tutumu, Türkçülerin de düşünce sistemlerinde değişimlere yol açmıştır. DP grubu, ekonomide ordoliberalizme yakın bir anlayışı benimsemiştir. Devletin ekonomiyi kontrol etmesini komünist yöntem olarak telakki eden parti, dizginleri serbest bir piyasa ekonomisini savunmuştur. Böylece Türkiye'nin savaş sonrası yıkılan Avrupa'ya hür teşebbüs şiarıyla açılabilceği hesaplanmış ve millî kalkınmanın da uluslararası ticari anlaşmalarla gerçekleşebileceği vurgulanmıştır.⁷⁴ DP'nin söz konusu hükümet politikaları, milliyetçiliğin rotasında belirgin liberalleşmelere sebep olmuştur. İşçi ve işvereni barıştırma anlayışı ve devletin serbest piyasadan tamamen çekilerek salt rekabeti kontrol etmesinin talep edilmesi, hükümet politikalarıyla doğrudan bağlantılıdır. Türk milliyetçileri böylece millî kalkınmayı destekleyici bir tutum inşa ederken aynı zamanda hükümet destekli bir antikomünist cephe oluşturmuşlardır.

Anlaşılabileceği üzere Türk milliyetçileri, Soğuk Savaş öncesi dönemin aksine liberal görüşe daha ılımlı yaklaşmışlar ve Marksist sistemin yerine, tüm dünyada yükselişe geçen özgürlükçü liberal fikirlere ilgi duymuşlardır. Bu noktada ayırt edici bir diğer husus, milliyetçilerin otokrasiye karşı geliştirdikleri düşüncelerinde baskın liberal doktrinin Amerikan menşeli olmasıdır. Soğuk Savaş

⁶⁸ Halit Tarancı, *Milletçe Kalkınmanın Esasları ve Şartları*, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul, 1952, s. 191.

⁶⁹ Remzi Oğuz Arık, “Komünizmle Savaş”, *Komünizme Karşı Mücadele*, 15 Eylül 1950, s. 4.

⁷⁰ Zeki Sofuoğlu, “İstihsalin Tek Unsuru Emek Değildir”, *Ötüken*, Sayı 39, Mart 1967, s. 4-5.

⁷¹ Zeki Sofuoğlu, “Hürriyetlerimiz, Özel Teşebbüs ve Sosyal Adalet”, *Orkun*, Sayı 16, Mayıs 1963, s. 2.

⁷² Metin Eriş, “Emek-Sermaye”, *Millî Işık*, Cilt 2, Sayı 16, Ağustos 1968, s. 22.

⁷³ Selçuk Özçelik, “Sermaye Piyasasının Gelişmesi”, *Millî Işık*, Sayı 12, Nisan 1968, s. 18.

⁷⁴ Feroz Ahmad, *Modern Türkiye'nin Oluşumu*, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2015, s. 133.

öncesinde Nazizm ve faşizm gibi fikirler de esas noktada komünizm ile iz düşümlü şekilde tek merkezlidir fakat Türkçüler aynı dönemde demokrasi üst metniyle mezkûr ideolojilere karşı liberalizmi benimsemişlerdir. Uluslararası siyasette monolitik yönetim tarzlarının reddedilmesiyle ve yerine liberal demokrasinin ikame edilmesiyle değişen konjonktürde⁷⁵ Türk milliyetçilerindeki dönüşüm de aslında tek başına demokrasi istekleri ile alakalı değildir. Liberal yönelimin diğer başat sebepleri; Türkiye'nin SSCB ile sınır komşusu olması, ABD'nin ekonomi politığının siyasete sirayet etmesi ve ülkedeki sol cereyanların da halk nezdinde Türkçülük ideolojisine nazaran daha baskın konuma gelmesidir. Örneğin devletin iktisadi sistemde sadece kontrol mekanizması olarak kalması, anonim şirketlerin kurulması, aile şirketlerinin oluşturulması, küçük sermayenin büyük sermayeye iltihak etmesi ve özelleştirilmelerin artması doğrudan ABD'li Louis Brandeis'in "aristokratik liberalizm" teorisiyle eştir. Brandeis de devletin iktisadi politikaları tamamen şirketlere ve serbest piyasaya tevdi etmesini önermiş, fertlerin bağımsız olabilmesi için devlet kontrolünün azaltılmasını savunmuştur.⁷⁶ Ona göre aynı zamanda aileler, yani aristokrasi, ekonomik gücü elinde tutmalı ve düzenlemelidir. Zikredilen görüşler, "endüstriyel demokrasi" olarak da bilinmektedir. Bu görüş de Türk milliyetçilerinin, işçi ve köylü hakları özelinde dile getirdikleri çalışma ekonomisinin devletten görece bağımsız kurgulanması fikriyle iz düşümlüdür. Endüstriyel demokrasi anlayışına göre sendikalar, iş ve işçi problemlerini kurum içerisinde kendi işverenleriyle oluşturacakları kurullar aracılığıyla çözmelidir ve devletin arabulucu fonksiyonu azaltılmalıdır. Türkçüler de benzer şekilde düşünmüşler ve

liberalizmin serbest piyasa temelli öz yönetim düsturunu kabul etmişlerdir. Bu bağımsızlık ilkeleri, son raddede sadece insan özgürlüğü ile sınırlı bir liberalizm anlayışını değil aynı zamanda ekonomik ve politik noktada da hürriyetçi düşünceleri öne çıkartmıştır. Örneğin Hüseyin Akkoyunlu, Türk milliyetçilerine uygun iktisadi sistemin merkantilizm veyahut fizyokrasi olduğunu belirtmiş, zaman içerisinde denge unsuru olan devletin de ekonomi yönetiminden uzaklaşacağını öngörmüştür.⁷⁷ Siyasal mecrada da durum benzerdir. Türk milliyetçisi olduğunu izhar eden partilerde de keskin bir değişim yaşanmıştır. Çok partili sisteme geçişten sonra kurulan ilk Türkçü parti olan Ergenekon Köylü İşçi Partisi, sosyalist ve sınıfçı eğilimlere haizken⁷⁸ 1948'de müessis olan Millet Partisi (MP) ile 1952'de faaliyete geçen Türkiye Köylü Partisi (TKP) ise milliyetçi liberaldir. Millet Partisi tüzüğünde "liberallik ülküsüne" ve "milliyetçilik esasına" bağlı kalacağını beyan etmiş, iktisadi açıdan ise "mutedil liberal akideye sadık" olduklarını serdetmiştir.⁷⁹ Onlara göre devlet tanzim edici olmalı, serbest rekabete dayanan ticaret geliştirilmeli, devlet sermayesi kısıtlanmalı ve açık pazar ticaretine geçilmelidir. TKP de tıpkı MP gibi özel teşebbüslerin geliştirilmesini savunmuş, ticaret yapma hakkının devlete değil, şahıslara ait olduğunu dile getirmiştir.⁸⁰

Görüldüğü üzere Türk milliyetçileri için mezkûr devrede liberalizm, "esir Türkler davası" odağında "Rus emperyalizmine" karşı geliştirilen bir siyasi argüman olmuş, fakat zamanla DP'nin etkisiyle iktisadi model olarak da kabul edilmiştir. Bu aşamada ABD'nin liberal politikalarının etkisiyle anti-Marksist görüşün, ekonomik yönden de sistematize edildiği fark edilmektedir. Esas noktada milliyetçilikteki liberal yönelim, komünizme

⁷⁵ Paul Hirst, "Carl Schmitt'in Kararcılığı", *Carl Schmitt'in Meydan Okuması*, der. Chantal Mouffe, çev. Hivren Demir Atay ve Hakan Atay, İletişim Yayınları, İstanbul, 2019, s. 18-32.

⁷⁶ Edward McNall Burns, *Çağdaş Siyasal Düşünceler 1850-1950*, çev. Alaeddin Şenel, Birey ve Toplum Yayınları, Ankara, 1984, s. 45-50.

⁷⁷ Hüseyin Akkoyunlu, "Ekonomi Politikamız-1", *Davran*, Cilt 1, Sayı 3, 15 Mayıs 1948, s. 5.

⁷⁸ BCA. CHP. 436-1809-1. 490-1-0-0/26.01.1947, 00.00.0000.

⁷⁹ *Millet Partisi Program ve Tüzük*, Sakarya Basımevi, Ankara, 1948, s. 6.

⁸⁰ *Türkiye Köylü Partisi Gaye-Prensipler Tüzük Program Beyanname*, Türkiye Basımevi, İstanbul, 1952, s. 30.

karşı geliştirilen “mukavemet hattının” ayrı alanlarını değil, bütünü teşkil etmektedir. İktisadi yön de siyasi kısım gibi Türkiye’de sol tandanslı fikir hareketlerinin yayılmasını durdurmak içindir. Serbest piyasa ekonomisinin desteklenmesi ve sosyalizmin temel aldığı sınıflar olan işçi ve köylülerin iktisadi açıdan liberalizm merkezli kalkındırılması da Marksizm’in milliyetçi açıdan dengelenmesiyle bağlantılıdır. Bu sebeple Türkçülerdeki liberal görüş ve serbest piyasaya bağlı iktisat anlayışı sosyoekonomik değil tamamen politiktir.

Liberal-Kapitalizm Görüşünde Sertleşme: Ortak Pazar ve Tekelci Kapitalizm Eleştirileri

Türk milliyetçiliği fikir sistemi içerisinde liberalizm ve kapitalizm yaklaşımları, 1968 senesinden itibaren yumuşama evresini bitirmiş ve Soğuk Savaş’ın öncesinde görülen eleştirel yapısına geri dönmüştür. Bu noktada liberalizm ve kapitalizm birbirinden bağımsız değerlendirilse bile çoğu zaman liberal kapitalizm olarak sentez bir kavramla birleştirilmiştir.

Türk milliyetçilerindeki kapitalizm eleştirilerinin öncelikli çıkış noktası, “Batı emperyalizmi” tanımlamalarıdır. Uzun süre milliyetçiler için söz konusu görüş, iktisadi bir tehlike veyahut ideolojik bir akım niteliğine sahip değildir. Kapitalizm, daha çok “kültür erozyonu” olarak görülmüş, Batı ülkelerinin örf ve ananelere saldırısı şeklinde algılanmıştır. Örneğin Osman Yüksel Serdengeçti’ye göre Türk gençleri Amerikan kültürünün tesiri altına girmişler, yabancı magazinleri ve dergileri takip etmeye başlamışlardır.⁸¹ Ahmet Kabaklı nezdindeyse askeri ve ekonomik emperyalizmler geçicidir fakat kültür emperyalizmleri kalıcı tehditleri oluşturmaktadır. Bu sebeple kendi değerlerini hor gören, dininden, vicdanından, töresinden, sanatından nefret

eden genç nesil yetişmekte ve kültür emperyalizminin etkisiyle Amerikan dolarına ve Rus rublesine tamah etmektedir.⁸² Erol Güngör de benzer şekilde millî bünyeyi tahrip eden beynelmilel akımların kültürleri hedef aldığını ileri sürmüş, bu durumun, toplumsal yozlaşmaya sebep olacağını vurgulamıştır.⁸³

Türk milliyetçilerinin iktisadi teorileri geriplanda tutarak geliştirdikleri Batı emperyalizmi yaklaşımları aynı dönemde milliyetçi-toplumcu doktrin ve Ortak Pazar meseleleri ile de ele alınmaya başlanmıştır. Bu noktada kapitalizm ve liberalizm görüşleri de sosyal tehlike statüsünden çıkartılarak iktisadi sömürge kategorisinde değerlendirilmiştir.

Liberalizm ve kapitalizm bu aşamada ilk olarak milliyetçi-toplumcu doktrin temelinde çözümlenmeye çalışılmıştır. Dönemin Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 1967 senesinde Dokuz Işık umdelerini parti programına ilave etmiş⁸⁴ ve paralel olarak milliyetçilikte eksik olduğunu düşündüğü ekonomi modelini de zikredilen umdeler üzerinden inşa etmeye çalışmıştır. Türkeş’e göre kapitalizm ve komünizm, “iki azgın canavar” şeklinde tarif edilmelidir. Kapitalist blok içerisindeki ülkelerin, az gelişmiş milletlere demokratik rejimi tavsiye ederek onları rahatça sömürmek ve köleleştirmek amacıyla olduğunu belirten Türkeş, söz konusu sistem içerisinde yaşayan milletlerin açlık ve sefalet içerisinde yozlaştıklarını öne sürmüştür.⁸⁵ Onun nezdinde kapitalizm ve komünizm arasında kalmış milletin tek kurtuluş yolu ise Dokuz Işık merkezli iktisat anlayışı, başka bir deyişle de “üçüncü yol” hareketidir. Türkeş’in belirttiği “üçüncü yol” anlayışı, yeni bir ekonomik model arayışına cevap verdiği gibi aynı zamanda geçmiş devredeki milliyetçi “sapmalara” da bir reddiyedir. Marksizm’in karşısına demokrasi anlayışını yerleştiren Türkçülerin aksine Türkeş, her

⁸¹ Serdengeçti, “Kültür Emperyalizmi”, *Serdengeçti*, Sayı 9, Şubat 1950, s. 3-4.

⁸² Ahmet Kabaklı, “Kültür Emperyalizmi”, *Devlet*, Sayı 30, 27 Ekim 1969, s. 9.

⁸³ Erol Güngör, “Komünizmle Asıl Mücadele”, *Toprak*, Sayı 31, 1 Haziran 1957, s. 7.

⁸⁴ Ferit Salim Sanlı, *Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nden Milliyetçi Hareket Partisi’ne Tarihi Süreç İdeoloji ve Politika (1960-1969)*, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2019, s. 416.

⁸⁵ “Türkiye Tehlikeli Günler Yaşıyor”, *Türk Yolu*, Sayı 1, 6 Şubat 1969, s. 3.

iki sistemin de sakıncalı ve birbirinin benzeri şekilde emperyalizm olduklarını vurgulamıştır. Bu tutum, milliyetçiler arasında liberal kapitalizmin değerlendirilme kıstaslarını değiştirmiş ve millete uygun iktisadi formüller araştırılmaya başlanmıştır. Bu durum da milliyetçi-toplumcu sosyoekonomik düzen arayışlarını hızlandırmıştır.

Milliyetçi-toplumcu doktrin de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) merkezli gelişim göstermiştir. Parti avukatlarından Kurt Karaca'nın⁸⁶ teorik olarak sunduğu sisteme göre liberal kapitalizm, Fransız İhtilali'nin ortaya koyduğu bir "burjuva milliyetçiliği" tipidir. Söz konusu sisteme göre üretim araçları, yalnızca bir grup patrona aittir ve millet fakirleştikçe sermaye sınıfını oluşturan fertler güçlenmektedir.⁸⁷ Böylece kapitalizm de komünizm gibi vatandaşların tümünü kapsayan bir ekonomik kalkınmadan ziyade sınıfçı siyaset anlayışına sahip olmaktadır. "Üçüncü yol" prensibine isnat eden toplumculuk da bu noktada milleti oluşturan fertlerin tamamını kapsayan ve istihsal ürünlerini halkın kontrolüne bırakan yeni sistemi önermiştir.⁸⁸

Türkeş'in açıklamaları ve "üçüncü yol" adıyla doktrin edilen milliyetçi-toplumculuk görüşü, Türk milliyetçiliği fikir sisteminde liberal kapitalizm ideolojisine bakışı değiştirmiştir. Soğuk Savaş öncesi dönemde olduğu gibi Türkçüler, mezkûr görüşe karşı tekrar negatif bir tutum sergilemeye başlamışlardır. Batı emperyalizmi odağında gelişen liberal kapitalizm, zikredilen evrede sömürücü kapitalizm,⁸⁹ kökü dışarıda olan yıkıcı ideoloji,⁹⁰ Anadolu Türklerinin emeğini sömüren azınlık kompradorluğu⁹¹ ve gayrimillî egemen

sınıfın fikri⁹² olarak anılmaya başlanmıştır. Lakin bu yaklaşımlar da dönemin politik konjonktüründen bağımsız değerlendirilmemelidir. Öncelikle "üçüncü yol" hareketi salt Türk milliyetçilerine ait değildir. Muadil milliyetçi hareketlerde de kapitalizmin ve komünizmin reddedilerek yeni bir politik yol yaratılması eğilimi yüksektir. Örneğin MHP'nin "üçüncü yol" anlayışı, aynı dönemde Portekiz'de iktidarda bulunan Estado Nova hareketiyle özdeşdir. Dr. Oliveira Salazar'ın yapılandığı sisteme göre kapitalizm ve komünizm, toplumun belirli sınıflarını önceleyen ideolojilerdir. Estado Nova ise her kesimi kapsayan ve azınlık iktidarlarını reddeden yönetim tarzını kendisine taban almıştır.⁹³ Aynı devre içerisinde İspanya'da iktidarda bulunan Franco rejimi de özünde "üçüncü yolu" temsil etmektedir. Franco'nun hükümeti, Falanj hareketini bünyesinde taşımaktadır. İspanyol Falanjları da "ne Marksizm ne kapitalizm" şiarıyla hareket ederek bütün sosyal dilimleri kapsayan milliyetçilik anlayışını düstur edinmişlerdir.⁹⁴ Bu durumda Türk milliyetçilerinin de Avrupa'da iktidarda bulunan türdeş hareketlerden beslendikleri anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra sosyalizm ve Marksizm, 1960'lı yıllardan itibaren Türkiye'de yükselişe geçmiş fikir hareketleridir. Kapitalizmin ve liberalizmin reddedilmesi ve halka dayanan yönetimlere duyulan talebin artması milliyetçilerin de sol retoriği benimsemelerini hızlandırmıştır. Bu sebeple "komprador", "patron" ve "sefalet" gibi kahir ekser sol literatürde kullanılan kelimeler milliyetçiler tarafından kabul görmüştür. Böylelikle "üçüncü yol" anlayışına dayanan antikapitalist eleştirilerde artış yaşanmıştır.

⁸⁶ Prof. Dr. Fikret Eren'in müstearıdır.

⁸⁷ Kurt Karaca, *Milliyetçi Türkiye: Milliyetçi Toplumcu Düzen*, Çınar Matbaası, Ankara, 1971, s. 25.

⁸⁸ Kurt Karaca, "Milliyetçi-Toplumcu Doktrin Esasları", *Devlet*, Sayı 3, 21 Nisan 1969, s. 11

⁸⁹ Yaşar Aksoy, "Millî Ülkü ve Savaşımız", *Türk Yolu*, Sayı 2, 14 Şubat 1969, s. 13.

⁹⁰ "Toplumcu-Milliyetçiler", *Türkiye Ülkücü Gençlik*, Cilt 1, Sayı 11, Temmuz 1971, s. 4.

⁹¹ Mehmet Kürşad Yavan, "Türk Milliyetçisi Bir Dergi Olarak Türk Yolu: Fikirleri, Duruşu ve Aktüel Kimliği", *Milliyetçi Fikir Dergiciliği*, der. Ahmet Şahin, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2026, s. 243-271.

⁹² Mustafa Öztürk, "Milliyetçi-Toplumcu Açından", *Güç*, Sayı 2, 1 Kasım 1972, s. 5.

⁹³ Robert Poxton, *Faşizmin Anatomisi*, çev. Hakan Atay ve Hivren Demir Atay, İletişim Yayınları, İstanbul, 2020, s. 252.

⁹⁴ Michael Mann, *Faşistler*, çev. Ulaş Bayraktar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2020, s. 422.

Türkçü fikriyatı belirginleşen antikapitalist görüşün ilk yansıması Ortak Pazar eleştirileridir. Söz konusu girişim ilk defa 1955 senesinde Avrupa Ekonomi Topluluğu'na (AET) mensup ve Avrupa Kömür Çelik Birliği'ne üye olan Fransa, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İtalya ve Almanya'nın bir araya gelerek serbest ticareti yaygınlaştırmak ve sermaye paylaşımı yapmak için kurulmuştur.⁹⁵ Ortak Pazar'ın asıl amacı, üye olan devletlerin birbirleriyle siyasi ve iktisadi paylaşımlar yaparak kalkınmalarını sağlamak ve sınırları ortadan kaldırarak ticareti yaygınlaştırmaktır. Bu yolla geniş bir liberasyon ağı yaratılmak istenmiş; gümrük birlikteliği, ortak politik ticaret anlayışı, müşterek tarım pazarının kurulması, tek bir bankacılık sisteminin inşasının tamamlanması ve mal alışverişi serbestliğinin yaygınlaştırılması gaye edinilmiştir.⁹⁶ Türkiye de 12 Eylül 1963'te zikredilen yapıya "hazırlık dönemindeki ülke" statüsüyle dâhil edilmiştir.⁹⁷ Buna göre Türkiye, AET üyesi ülkeler kadar gelişmiş bir ekonomiye sahip olmadığı için sanayi ve tarım desteği olarak hızlandırılmış usullerle kalkındırılacaktır.⁹⁸ Zikredilen süreç ise otuz yıllık bir periyota yayılmış ve Türkiye'nin tam üyeliği diğer ülkelere nazaran on beş yıl daha uzatılmıştır.

Ortak Pazar, Türk milliyetçileri tarafından sert bir dille eleştirilmiştir. Her ne kadar Zeki Sofuoğlu gibi kısmi şekilde destek olanlar bulunsadahi tümevarımda Türkçüler, zikredilen yapıya karşı çıkmışlardır.⁹⁹ Örneğin Galip Erdem'e göre Ortak Pazar, iktisadi yönleriyle sınırlı kalmayan ve enternasyonal bir kültür karışımını amaçlayan Hristiyan propagan-

dasından ibarettir.¹⁰⁰ Kamil Turan ise Ortak Pazar'ı Avrupa'nın sömürge arayışı şeklinde nitelemiş,¹⁰¹ Emine Işınsoy da kapitülasyon çeşidi olarak yorumlamıştır.¹⁰² Güngör'ün tahayyülünde ise enternasyonallerin muharebe alanı manasına gelen Ortak Pazar, Hristiyan emperyalizminin türü olarak Türkiye'ye girmeye çalışmaktadır.¹⁰³

Ortak Pazar'a getirilen ilk eleştiriler, Onun emperyalist ve Garpcı yapıda olduğundan dolayı Türk milletine uygun düşmeyeceği odağında toplanmıştır. Türk milliyetçileri, Türk-İslam kültürüne ait sistemlerin kabul edilmesini ve Batı Bloku içerisinde doğan Hristiyanlıkla özdeşleşmiş düşüncelerin reddedilmesini savunmuşlardır.

Ortak Pazar'a karşı geliştirilen kültürel eğilimli yaklaşımlar, kısa sürede iktisadi eleştirilere dönüşmüştür. Dönemin milliyetçi teşkilatı Ülkü Ocaklarına göre Ortak Pazar, yer altı ve yer üstü hammadde kaynaklarını tüketen Avrupa devletlerinin yeni rezervler bulmak ve dev firmalarını geliştirmek için sömürge arayışlarına yönelmek maksadıyla kullandıkları bir araçtır.¹⁰⁴ Liberal-kapitalist sistemin aldatmacası olarak görülen mezkûr birliğe aldanılmaması çağrısında bulunan Ülkü Ocakları, zikredilen ideolojik sentezi düşman olarak nitelemiştir.

Ülkü Ocaklarının tümevarım yaklaşımı, dönemin Türk milliyetçisi müellifleriyle iz düşümlüdür. Sabahattin Zaim'e göre Türkiye ile AET arasında imzalanan mutabakat metni, ülkenin kalkındırılması için yeterli değildir.

⁹⁵ *Müşterek Pazar ve Türkiye (1957-1963)*, der. T.C. Dışişleri Bakanlığı Bakanlıklar Arası Dış İktisadi Münasebetler Komitesi Daimi Sekreterlik, Dışişleri Bakanlığı Matbaası, s. 7.

⁹⁶ Ali Sait Yüksel, *Ortak Pazar ve Bankacılık*, Türkiye Bankalar Birliği, Ankara, 1970, s. 6-16.

⁹⁷ Ali Sait Yüksel, *Ortak Pazar'a Geçiş Dönemi ve Türk Sanayii*, İpek Matbaası, İstanbul, 1970, s. 21.

⁹⁸ Asım Çalıkoğlu, *Avrupa Ortak Pazarı ve Türkiye ile Ortaklık Anlaşmasının Tam Metni*, Pınar Yayınları, İstanbul, 1963, s. 4.

⁹⁹ Özlem Seyhan, *Türk Ocakları ve Türk Yurdu Dergisi (1949-1970)*, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023, s. 373.

¹⁰⁰ Galip Erdem, "Mektuplar: Ortak Pazar ve Kültür Emperyalizmi", *Devlet*, Sayı 37, 15 Aralık 1969, s. 5.

¹⁰¹ Kamil Turan, "Ortak Pazar Maceramız", *Devlet*, Sayı 39, 29 Aralık 1969, s. 8.

¹⁰² Emine Işınsoy Okçu, "Çağlayangil ve Ortak Pazar", *Devlet*, Sayı 39, 29 Aralık 1969, s. 3.

¹⁰³ Erol Güngör, "Türkiye'de Yabancı Kültürü", *Millî Hareket*, Sayı 28, Eylül 1969, s. 16.

¹⁰⁴ "Ortak Pazar Avrupa Çıkar Birliğidir Aldanmayalım", *Genç Arkadaş*, Sayı 16, 15 Eylül 1975, s. 1.

İç Pazar gelişmesini ve sanayi atılımlarını gerçekleştirememiş olan ülkenin Ortak Pazar ile karşılıklı ticari ilişki kuramayacağını belirten Zaim, zikredilen birlikteliğin salt Avrupa yararına olduğunu düşünmektedir.¹⁰⁵ Nuri Gürgür'ün nezdindeyse Ortak Pazar Türkiye'yi Avrupa'nın pazar alanına çevirmek istemektedir. Müellif, AET üyesi ülkelerin ticaret serbestliği ve gümrük muafiyeti sayesinde Türkiye'de ucuz iş gücünü de kullanarak az giderle mal üretecekleri fakat gelirleri Türkiye'de biriktirmeyerek sermayelerini Avrupa'ya aktaracakları düşüncesindedir.¹⁰⁶ Bu durumun Anadolu'yu sermaye pazarına dönüştüreceğini belirten Gürgür, gelir transferi yaratacak sisteme karşı olunması gerektiğini vurgulamıştır. Erkal Etçioğlu'na göreysen Türk milliyetçileri yabancı sermayeye mesafelilerdir. Yerli ve millî iktisadi kalkınmanın ancak Türk milletine fayda sağlayacağını beyan eden yazar, Ortak Pazar'da cereyan edecek alışverişin gelişmiş ülkelere ayrıcalık sağlayacağı kanısındadır.¹⁰⁷ Türkes'e göreysen Ortak Pazar, Türkiye'yi pazar hâline getirecek ve "rekabet" edilebilecek serbestliği yaratmayacaktır.¹⁰⁸

Görüldüğü üzere Türk milliyetçileri, Ortak Pazar'ın hem siyasi hem de iktisadi yönüne çok yönlü eleştiriler getirmişler ve kapsamlı argümanlarla tenkit etmişlerdir. Bu noktada yabancı sermaye reddiyesi ve Türkiye'nin "sömürüleceği" endişesi hâkim düşünce olmuş, Türk milliyetçileri Avrupa'nın hizmetkârı¹⁰⁹ olmamak için adı geçen oluşumdan uzak durulması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Söz konusu tutumlar, liberalizm aleyhinde geliştirilen sosyalist eleştirilerle de iz düşüm-

lüdür. Antikapitalist ve antiliberal görüşe göre kapitalizm ve türevleri, enternasyonal bir ticaret ağı kurmak zorundadır. Bağımlı şekilde gelişen sistem, yatırım yapabileceği yeni pazarlar yaratma endişesini de peşi sıra getirmektedir. Bu sebeple gelişmiş ülkelerin mutlaka sermaye arayışına girdikleri belirtilmiştir.¹¹⁰ Bu noktada liberal ülkelerin az gelişmiş memleketlerde kalkınma prensipleri adı altında yatırım vaatlerinde buldukları ve özellikle sanayi gelişimini önceliklediklerini öne süren sosyalist kuramcılar, esas noktada kapitalist yönetimlerin öz sermayelerini kuvvetlendirmek istediklerini vurgulamışlardır.¹¹¹

Özellikle taşeron olarak belirlenen ülkelerde iktisadi faaliyetlere geçerek ucuz iş gücü yaratılmasının önünü açmakta ve nihayetinde üretimden gelen geliri, taşeron ülkede tutmayarak yatırımları kendi şirketlerine aktarmaktadırlar.¹¹² Türk milliyetçilerinin de eleştirileri bu şekildedir. Aynı gelişmişlik seviyesinde olmadıkları için Türkiye'nin AET tarafından "sömürüleceği" varsayılmış, kalkınma yardımları ile ülkenin hammadde kaynaklarının üye devletlerin kasalarına aktarılacağı varsayılmıştır. Buna paralel olarak sınırların kalkmasıyla da Türk işçi gücünün yabancı devletler tarafından kullanılacağını düşünen milliyetçiler, Anadolu'daki emek açığının da Avrupa'yı besleyeceğini öne sürmüşlerdir.

Ortak Pazar odağında gelişen liberal kapitalizm eleştirileri, nihayetinde tekelci kapitalizm tenkitlerine dönüşmüştür. Sosyalist fikirde tesadüf edildiği gibi Türk milliyetçileri nezdinde de kapitalizm, emperyalizmin

¹⁰⁵ Sabahaddin Zaim, *Ortak Pazar ve Türkiye*, İstanbul Ülkü Ocakları Birliği Yayını, İstanbul, 1970, s. 18.

¹⁰⁶ Nuri Gürgür, "Alınması Gereken Tedbirler", *Devlet*, Sayı 344, 7 Haziran 1976, s. 12.

¹⁰⁷ Erkal Etçioğlu, "Ortak Pazar Kaynaklı Yabancı Sermaye ve Türkiye'nin Kalkınma Çabaları", *Ülkücü Kadro*, Sayı 1, 15 Aralık 1976, s. 12-13.

¹⁰⁸ "Türkiye'nin Ortak Pazar'da Asla İş Yoktur", *Hergün*, 24 Nisan 1977, s. 7.

¹⁰⁹ Cuma Biner, "Türkiye ve Ortak Pazar", *Genç Arkadaş*, Sayı 6, 2 Mayıs 1977, s. 11.

¹¹⁰ George Thomson, *Kapitalizm ve Sonrası: Tarihi Materyalizme Giriş*, çev. Büşra Ersanlı, Koral Yayınları, İstanbul, 1978, s. 63.

¹¹¹ Henri See, *Modern Kapitalizmin Doğuşu*, çev. Turgut Erim, Turan Neşriyat Yurdu, İstanbul, 1970, s. 119.

¹¹² John Smith, *21. Yüzyılda Emperyalizm: Küreselleşme, Aşırı Sömürü ve Kapitalizmin Nihai Krizi*, çev. Banu Yılmaz, Yordam Kitap, İstanbul, 2025, s. 76.

yüksek aşamasıdır. Ülkü Ocaklarına göre iç ve dış olarak iki türü bulunan emperyalizm, “insanı insana sömürten düzendir” ve dış kapitalizm emperyalizmin müjdecisidir.¹¹³ Bu sebeple gayrimillî olan liberal kapitalizm ile mücadele edilmesi gerektiğini serdeden Ülkü Ocakları, bahsedilen sistemi aynı zamanda zulüm düzeni şeklinde nitelemiştir.¹¹⁴ Mehmet Boran’a göre ise kapitalizm, tröst ve kartel manasına gelmektedir. Zikredilen ideolojinin asıl gayesinin büyük sermayeyi tek elde toplamak olduğunu vurgulayan Boran, sömürü aleti yaratılarak milletlerin çok uluslu şirketler tarafından kullanıldığını beyan etmiştir.¹¹⁵ Mevlüt Turhan’ın nezdindeyse liberal kapitalizm; millî varlığı tehdit eden, ülke içerisinde üst sınıf yaratan ve sermayeyi tekelleştirerek yabancı ortaklıklarla beraber iç sömürüyü hızlandıran bir ideolojidir.¹¹⁶ Türkes ise kapitalizmi “Bir avuç azınlığın bütün mülkiyeti ve sermayeyi elinde tuttuğu sistem” şeklinde açıklamış, üretim araçları başta olmak üzere millî kalkınmanın başat fonksiyonunu tekelleştirdiğini belirtmiştir.¹¹⁷ Bu sebeple komünizm gibi kapitalizmin de yaşıtılmaması gerektiğini öne sürmüştür.¹¹⁸

Anlaşıldığı üzere Türk milliyetçileri için liberalizm, kapitalizm ve sentezi olan liberal kapitalizm, millî varlığa düşman ve Türkçülükle örtüşmeyen sistemlerdir. Bu noktada sosyalist söylemlerde tesadüf edilen savlar kullanılmış ve mezkûr görüşlerin sadece iktisadi azınlıklara fayda sağlayan hüviyetlerde olduğu ve sermayeyi tekelleştirdiği vurgulanmıştır. Örneğin Pul Sweezy’e göre kapitalizm, tekelleşme aşamasına ulaştıktan

sonra sistem içerisindeki serbest rekabeti ortadan kaldırarak mal fiyatlarını ve alım gücünü tek merkezden belirleme devresine geçmektedir. Bu sebeple ülkelerin üretim kaynaklarında azınlık şirketlerin söz sahibi olduklarını belirten müellif, emekten doğan kârın da merkezi bir güçte biriktiğini iddia etmiştir.¹¹⁹

Türk milliyetçilerinin antiliberal ve anti-kapitalist görüşleri, nihayetinde Soğuk Savaş öncesi devrede görüldüğü gibi yeni ekonomik anlayışların doğmasına sebep olmuştur. Bu noktada Türkçüler, öze dönüş şeklinde de niteledikleri iktisadi sistemi oluşturmuşlar ve millet sektörü olarak isimlendirmişlerdir. Buna göre Marksist ve liberal kapitalist sistemlerin karşısında üçüncü bir sektörün kurulması gerektiğini belirtmişlerdir. Böylece komünizmin devlet kapitalizmi ve liberalizmin azınlık sermayesi yaratan modellerinin aksine halkın kendi birikimini sağlayacağı ve tamamen halk tarafından yönetilecek kamu ve özel sektörün tekelleşmesinden “milleti kurtarabilecek” yeni bir sistem tasarlamaya çalışmışlardır.¹²⁰

Türk milliyetçileri, Marksist ve kapitalist sistemlerin yarattıkları açlık ve sefaletin azaltılması veyahut nihayetinde sonlandırılması için zengini zenginleştiren ve fakiri fakirleştiren mevcut “vurguncu düzenin” ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulamışlardır.¹²¹ Onlara göre ülkedeki bütün üretim araçlarına üretici güçler ortak olmalıydılar.¹²² Madenler devletleştirilmeli,¹²³ büyük sermaye halka ait olmalı, ithalat ve ihracatı sadece devlet

¹¹³ “Türkiye’de Kapitalizmin Gelişmesi”, *Hasret*, Sayı 31, Nisan 1978, s. 10

¹¹⁴ “On Binler Kapitalizm Zulmüne Karşı Yürüdü”, *Genç Arkadaş*, Sayı 1, 15 Aralık 1976, s. 8-9.

¹¹⁵ Mehmet Boran, “Kapitalizmin Sömürü Araçları: Kartel ve Tröstler”, *Genç Arkadaş*, Sayı 21, 15 Mayıs 1976, s. 4.

¹¹⁶ Mevlüt Turhan, “Kapitalizm Millî Bünyeyi Tahrip Ediyor”, *Genç Arkadaş*, Sayı 7, 15 Nisan 1975, s. 2.

¹¹⁷ Mehmet Ercişli, “Türkiye Ekonomisi”, *Ülkücü Kadro*, Sayı 8, 1 Nisan 1977, s. 8.

¹¹⁸ “Türkes: Komünizmi ve Kapitalizmi Yaşatmayız”, *Hergün*, 19 Mayıs 1977, s. 1.

¹¹⁹ Paul Baran ve Paul Sweezy, *Tekelci Kapitalizm*, çev. Filiz Onaran, Doğan Yayınevi, Ankara, 1970, s. 70.

¹²⁰ Mehmet Ak, “Millet Sektörü”, *Genç Arkadaş*, Sayı 17, 1 Ekim 1975, s. 6.

¹²¹ Cengiz Ata, “Bozuk Düzen”, *Genç Arkadaş*, Sayı 5, 15 Mart 1975, s. 5.

¹²² “MHP İktidarında İşçiler Fabrikalara Ortak Olacaktır”, *Hergün*, 9 Mayıs 1977, s. 1.

¹²³ Hasan Külünk, “Madenler Devletleştirilmelidir”, *Ülkücü Kadro*, Sayı 13, 15 Haziran 1977, s. 6.

gerçekleştirmelidir.¹²⁴ Halk da kendi sermayesini inşa edeceği için devlet adına yapılacak her şeyden müşterek pay almalıdır.¹²⁵ Tüm bu yaklaşımlar ve “vurguncu düzen” tabiri, Marksizm’den ziyade liberal kapitalizm için söylenmiş, Türkiye’deki konjonktürün Batı Bloku odağında gelişimi eleştirilmiştir. Bu noktada öze dönüş prensibini benimseyen Türkçüler, Soğuk Savaş öncesi devrede tesadüf edildiği hâliyle ekonomik geliri devletleştirme ve serbest piyasayı sınırlandırma anlayışıyla hareket etmişlerdir.

¹²⁴ “İthalat ve İhracat Devletleştirilmelidir”, *Ülkücü Kadro*, Sayı 16-17, 1 Kasım 1977, s. 1.

¹²⁵ “Yoklukta Eşitlik Değil, Varlıkta Adalet İstiyoruz”, *Ülkücü Kadro*, Sayı 10, 1 Mayıs 1977, s. 1.

Sonuç

Türk milliyetçileri, Büyük Buhran'ın başladığı 1929 senesinden itibaren liberal ve kapitalist görüşlere mesafeli yaklaşmışlardır. Daha çok devlet sosyalizminin önerdiği üretim araçlarının halka ait olması prensibini savunmuşlardır. Soğuk Savaş'ın ardından yükselen üç kutuplu siyaset anlayışında ise demokrasi ve hürriyet mefhumlarının da etkisiyle liberal düşünceye belirli devrelerde ılımlı yaklaşmışlardır. Fakat bu durum uzun süre devam etmemiş, sosyalizmin ivme kazanmasıyla beraber halk hareketleri özelinde liberalizmin pasivize edilmesi gerekmiştir. Son devrede ise liberal kapitalizm şeklinde anılan ideoloji, düşünce sisteminden tamamen tasfiye edilerek yerine milliyetçi-toplumcu doktrin ikame edilmiştir.

Bu noktada Türk milliyetçilerindeki temel hareket tarzı millet kavramını karşılayacak ve Türkçülük ile örtüşecek bir ekonomik modelin yaratılmak istenmesine isnat etmiştir. Esas anlamda antiliberal ve antikapitalist görüşlerin de inşası, milliyetçilik teorilerinin gelişimiyle doğru orantılıdır. Milliyetçilik, bütün iz düşümlü muadillerinde benzer gelişim safhalarına sahiptir. Yapısı gereği milliyetçilikler, ekonomik rota veyahut iktisadi kalkınma modelleri vadetmemektedir. Milliyetçilikler çoğu zaman proaktif bir güvenlik anlayışına dayanarak ortaya çıkmaktadır. İktisadi doktrinler ise karşı argümanların merkezinde yine milliyetçiliğin normunda bulunan yönelimlere göre şekil almaktadır. Türkçü düşüncede de ilerleme zikredilen çıkarımlarla örtüşmektedir. Kapitalizm ve liberalizm gibi azınlık tahakkümü ile özdeşleşmiş ideolojiler, milliyetçiler tarafından kabul görmemiş ve millet ile alakadar olan milliyetçilik de yine kendi öz yapısına geri dönerek ulus temelli ekonomik teorilere yönelmiştir. Yabancı sermayenin kabul edilmemesi, aristokratik burjuvazinin reddedilmesi ve halkın merkez alındığı sosyalist üretim tarzlarının sentezlenerek milliyetçiliğe uygun hâle getirilmesinin temel sebebi budur. Söz konusu noktada liberal kapitalizmin

tardedilmesi de milliyetçilik ideolojisi ile çelişmemektedir. Hüviyeti bakımından milletsiz olan sermayenin milliyetçilik açısından fayda sağlayamayacağı düşünülmüş, beynelmil karakterine atıf yapılarak halk için uygun olmadığı vurgulanmıştır.

İkinci noktada ise Türk milliyetçiliğindeki iktisadi araştırmalar gelişim gösterdikçe liberalizmin hürriyetçilik odağında serdettiği fikirleri, onun benimsenmesi ve millet nezdinde kullanılması için yeterli olmamıştır. Liberalizm, Türk milliyetçiliğinde bu sebeple bir geçiş aşamasını oluşturmuş, doktriner Türk milliyetçiliği bir sistematığe kavuşurken liberalizm de yerini, millî iktisat ve topluluk teorilerine bırakmıştır.

Son merhalede ise liberalizm, kapitalizm ile eş görülmesinden dolayı tamamen "sömürücü" sıfatıyla anılmaya başlanmıştır. Türk milliyetçilerinin söylemlerinde bu noktada görülen saldırgan ve sert üslup da liberalizm ve kapitalizmin nihai kriziyle alakalıdır. Özellikle Türkiye'de işçi sınıfının politik pozisyonda yükselmesi, grev ve gösterilerin artması, sendikal faaliyetlerin hız kazanması, milliyetçilerin de söylemlerini doğrudan etkilemiştir. Türkiye'de sanayici sınıfın da zenginleşme emareleri göstermesine paralel olarak halkın büyük çoğunluğunun refah dışı yaşam koşullarına itilmesi, Türkçü görüşteki antiliberal ve antikapitalist retoriği artırmıştır. Ülkede uygulanan sistemin "Batı Bloku"na uyum sağladığını düşünen milliyetçiler, düzeni liberalizm ile özdeşleştirmişlerdir.

Türk milliyetçileri, son raddede antikapitalist ve antiliberal görüşleri benimsemişler ve iktisadi fikirlerini söz konusu doğrultuda oluşturmuşlardır. Soğuk Savaş öncesi devrede daha çok iktidarın ve rejim ile iltisaklı şekilde gelişen ekonomik düşüncede devletçilik ilkesine bağlı bir sosyoekonomik düzen tahayyül edilmiş, serbest piyasaya bağlı iktisat formülleri reddedilmiştir. Bu noktada anti-Marksist görüş ile harici ideolojilerin

politikaları, Türkçülerin düşünce sisteminde geniş bir etkiye sahip olmuştur.

Çalışmada, Türk milliyetçiliği fikir sisteminde 1929'dan 1980'e kadar liberal ve kapitalist görüşlere karşı süreklilik sağlayan bir antitez yaratıldığı sonucuna varılmıştır. Basın-yayın organlarının birbirinden farklı devrelerde dahi fikrî devamlılık içerisinde oldukları tespit edilmiştir. Bu noktada milliyetçilikteki farklı ideolojik kanatların da özünde liberal ve kapitalist sistemlere getirilen eleştirilerde müttefik kaldıkları anlaşılmıştır. Örneğin gençlik kuruluşları ile entelijansiya zümresi arasında fikir birliği sağlandığı gibi devletçi sosyalizm ile ordoliberalizm savunan kanatlar arasında da serbest piyasanın sınırlandırılması özelinde ortak düşünce hâkimdir. Politikleştirilmiş Türk milliyetçiliği ile akademik yayıncılık arasında da teori ve söylem birlikteliği mevcuttur.

Çalışmada, Türk milliyetçilerinin dönemin öne çıkan ideolojileri ile yakından ilgilendikleri ve başta sosyalizm, faşizm, nasyonal sosyalizm ve Marksizm'in teorik kuramlarından etkilendikleri tespit edilmiştir. Bu noktada duru bir milliyetçi teoriye rastlanmamış, daha çok sentez fikirlerin antiliberal ve antikapitalist söylem için bir aygıt olarak kullanıldığı sonucuna varılmıştır.

Extended Abstract

The ideology of Turkish nationalism has developed along a more ideological line since the proclamation of the Republic compared to previous periods. During this phase, Turkish nationalists adopted various doctrinal approaches, particularly regarding socio-economic issues, influenced by the Cold War. This stance not only shaped the ideology of Turkish nationalism politically but also transformed it economically.

While establishing their own ideological system, Turkish nationalists also began to seek paths for economic development. At this point, they examined theories compatible with their ideology and eventually began to adopt ideas that did not conflict with nationalism. The driving force at this stage initially developed through the initiative to utilize oil and similar raw materials. The efforts of Azerbaijani Turkish intellectuals to nationalize oil production under the occupation of the Soviet Union constituted the first arguments developed against liberal views. Turkish nationalists reacted against international initiatives by adopting an approach that could also be termed nationalism. Subsequently, these same writers influenced intellectual movements in Turkey and carried their ideological teachings into the heart of Anatolia.

Anti-liberal and anti-capitalist views in Turkey, however, began during Atatürk's era. Turkish nationalists constructed economic policies while remaining largely loyal to the regime. During the period when "Kemalism" was dominant, nationalists, due to their holding key positions within the regime, were guided by the government's direction. During this period, nationalist theories were put forward in opposition to liberal and capitalist systems. Foreign capital was rejected, international trade was opposed, and corporatist ideas were embraced. Capitalism, in particular, was viewed as contrary to nationalism. At this point, nationalism, by its very nature, was attempted to be synthe-

sized and adapted to an economic identity. This line of thought led to the ideologies of socialism and Marxism influencing the nationalist movement at certain points. Turkish nationalists, operating under the principles of populism, ruralism, and statism, drew closer to socialism. At this stage, liberalism and capitalism were evaluated specifically in terms of their opposition to nationalization, independence, and internationalism. The discourses developed against these ideologies were underpinned by a race-based political ideology, and economic policies were formulated with the aim of aligning them with nationalist doctrine.

The second section of the study is devoted to the early years of the Cold War. In this section, it was observed that Turkish nationalists adopted a more moderate stance toward liberalism. This was due to the desire to counter the influence of Marxism, which had been on the rise worldwide following World War II. Following the war, the arguments developed by the United States against communism generally focused on freedom, property, liberty, and democracy. It was claimed that socialism opposed these principles and sought to establish a dictatorial regime by eliminating democratic systems. The growing threat of communism, for the reasons mentioned, brought Turkish nationalists closer to liberalism, but this period was short-lived. During this period, nationalists largely aligned themselves with the ideologies of liberalism and capitalism in order to criticize the Marxist system of thought. However, this alignment did not center entirely on classical liberalism; rather, it was based on state capitalism. The concept of free competition was advocated against communism, and the aim was to expand the private sector throughout the country. The third section of the article is devoted primarily to the concept of monopoly capitalism. By this stage, Turkish nationalists had adopted a fully anti-liberal and anti-capitalist stance. They argued that

foreign capital and domestic free enterprise supported the minority class. In their view, capitalism and liberalism did not align with nationalism. In particular, the mass rise of the working class in Turkey, the increase in strikes and uprisings, and the acceleration of union activities directly influenced the rhetoric of the nationalists. Parallel to the wealthy class in Turkey showing signs of enrichment, the impoverishment of the vast majority of the population has intensified the anti-liberal and anti-capitalist rhetoric within Turkish nationalist thought. Nationalists who believed the system implemented in the country was integrated into the Western bloc equated the prevailing political climate with liberalism. The aim of this study is to examine the perspectives from which Turkish nationalists approach liberalism and capitalism, and ultimately to reveal how they have developed a critical perspective in accordance with the norms of Turkish nationalism. For this reason, the study focuses on how liberalism is perceived and investigates the reasons for opposition to it.

The conclusion of the article reveals that Turkish nationalists oppose the aforementioned ideologies, and an original assessment of the ideological movement was conducted using a comparative analytical method against other doctrines of the Cold War. To this end, newspapers and journals of the period were examined, with particular attention paid to the use of primary sources. In parallel, archival documents were categorized and utilized throughout the article.

Kaynakça

- (1929, Nisan), “Petrol ve Mülk Sahipleri”, *Odlu Yurt*, Nisan 1929, s. 79.
- (1930, Mayıs), “İktisadi Cephede”, *Odlu Yurt*, s. 121-122.
- (1931, Eylül 15), “Köycülük”, *Atsız Mecmua*, s. 97.
- (1931, Mayıs 28), “Azerbaycan İstiklal Beyanamesi’nden”, *Odlu Yurt*, s. 65.
- (1933, Temmuz 1), “Yahudilik Dünyasında”, *Millî İnkılap*, s. 4.
- (1945, Şubat 24), “Mihvere Karşı Harbe Girdik”, *Cumhuriyet*, s. 1.
- (1948), *Millet Partisi Program ve Tüzük*, Sakarya Basımevi, Ankara.
- (1952, Mayıs 15), “Bolşevik Taktiği”, *Komünizme Karşı Mücadele*, s. 1.
- (1969, Şubat 6), “Türkiye Tehlikeli Günler Yaşıyor”, *Türk Yolu*, s. 3.
- (1971, Temmuz), “Toplumcu-Milliyetçiler”, *Türkiye Ülkücü Gençlik*, s. 4.
- (1975, Eylül 15), “Ortak Pazar Avrupa Çıkar Birliğidir Aldanmayalım”, *Genç Arkadaş*, s. 1.
- (1976, Aralık 15), “On Binler Kapitalizm Zulmüne Karşı Yürüdü”, *Genç Arkadaş*, s. 8-9.
- (1977, Kasım 1), “İthalat ve İhracat Devletleştirilmelidir”, *Ülkücü Kadro*, Sayı 16-17, s. 1.
- (1977, Mayıs 1), “Yoklukta Eşitlik Değil, Varlıkta Adalet İstiyoruz”, *Ülkücü Kadro*, s. 1.
- (1977, Mayıs 19), “Türkeş: Komünizmi ve Kapitalizmi Yaşamayız”, *Hergün*, s. 1.
- (1977, Mayıs 9), “MHP İktidarında İşçiler Fabrikalara Ortak Olacaktır”, *Hergün*, s. 1.
- (1977, Nisan 24), “Türkiye’nin Ortak Pazar’da Asla İş Yoktur”, *Hergün*, s. 7.
- (1978, Nisan), “Türkiye’de Kapitalizmin Gelişmesi”, *Hasret*, s. 10.
- AHMAD Feroz (2015) *Modern Türkiye’nin Oluşumu*, Kaynak Yayınları, Ankara.
- AK Mehmet (1975) “Millet Sektörü”, *Genç Arkadaş*, 1 Ekim, s. 6.
- AKKOYUNLU Hüseyin (1948) “Ekonomi Politikamız-1”, *Davran*, 15 Mayıs, s. 5.
- AKKOYUNLU Hüseyin (1950) “Grev Hakkı”, *Orkun*, 8 Aralık, s. 13-14.
- AKSOY Yaşar (1969) “Millî Ülkü ve Savaşımız”, *Türk Yolu*, 14 Şubat, s. 13.
- ARAN Mehmed Sadık (1944) “İdealist Türklere Karşı Cephe Açan Şarlatan Enternasyonalcilere”, *Orhun*, 1 Mart, s. 23.
- ARIK Remzi Oğuz (1950) “Komünizmle Savaş”, *Komünizme Karşı Mücadele*, 15 Eylül, s. 4.
- ATA Cengiz (1975) “Bozuk Düzen”, *Genç Arkadaş*, 15 Mart, s. 5.
- ATSIZ (1944) “Başvekil Saraçoğlu Şükrü’ye Açık Mektup”, *Orhun*, 1 Mart, s. 1.
- AY İsmail Cem (2021) “Marshall Yardımları: Türkiye’nin Dışa Bağımlılık Sürecine Etkileri”, *Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, Cilt 2, Sayı 1, s. 53-64.
- BABAKURBAN Ziyaeddin (1959) “Dünya ve Biz”, *Toprak*, 1 Nisan, s. 16.
- BALA Mirza (1928) “Sosyalizmden Kapitalizme”, *Azeri Türk*, 1 Teşrinievvel, s. 3.
- BALA Mirza (1951) “Komünist’in Tarifi”, *Komünizme Karşı Mücadele*, 1 Ocak, s. 2.
- BALA Mirza (1952) “Esir Milletler Davası”, *Komünizme Karşı Mücadele*, 1 Mart, s. 1.
- BARAN Paul, Paul Sweezy (1970) *Tekelci Kapitalizm*, çev. Filiz Onaran, Doğan Yayınevi, Ankara.
- Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 436-1809-1. 490-1-0-0/26.01.1947.
- Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), Muamelat Genel Müdürlüğü (MGM) 101-659-12. 30-10-0-0/22.12.1939.
- Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), Muamelat Genel Müdürlüğü (MGM) 100-648-12. 30-10-0-0/04.02.1942.
- BİNER Cuma (1977) “Türkiye ve Ortak Pazar”, *Genç Arkadaş*, 2 Mayıs, s. 11.
- BORAN Mehmet (1976) “Kapitalizmin Sömürü Araçları: Kartel ve Tröstler”, *Genç*

- Arkadaş, 15 Mayıs, s. 4.
- Boz Kurt (1931) “Bir Kuş Bakışı”, *Atsız Mecmua*, 15 Mayıs, s. 2-3.
- Boz Kurt (1931) “İleriki İnkılapçılara”, *Atsız Mecmua*, 15 Temmuz, s. 49-51.
- BOZKURT Mahmut Esat (1943) “Milliyetçilerin Cevabı”, *Gökbörü*, 1 Ocak, s. 12.
- BOZKURT Mahmut Esat (1943) “Türklük Davası”, *Çınaraltı*, 17 Temmuz, s. 15.
- BOZKURT Mahmut Esat (1995) *Atatürk İhtilali*, Kaynak Yayınları, İstanbul.
- BURNS Edward McNall (1984) *Çağdaş Siyasal Düşünceler 1850-1950*, çev. Alaeddin Şenel, Birey ve Toplum Yayınları, Ankara.
- ÇALIKOĞLU Asım (1963) *Avrupa Ortak Pazarı ve Türkiye ile Ortaklık Anlaşmasının Tam Metni*, Pınar Yayınları, İstanbul.
- ÇİVİCİOĞLU Arif (1951) “İşçilerin Davasına Giriş”, *Orkun*, 19 Ocak, s. 6-7.
- DEMİR Daş (1928) “Azerbaycan Mektupları: Komünizm’e Karşı Köylü”, *Azeri Türk*, 15 Ağustos, s. 7.
- DEMİR Daş (1928) “Azerbaycan Petrolü”, *Azeri Türk*, 1 Temmuz, s. 8-9.
- ELİÇİN Emin Türk (1970) *Kemalist Devrim İdeolojisi*, Ant Yayınları, İstanbul.
- ERCİŞLİ Mehmet (1977) “Türkiye Ekonomisi”, *Ülkücü Kadro*, 1 Nisan, s. 8.
- ERDEM Galip (1969) “Mektuplar: Ortak Pazar ve Kültür Emperyalizmi”, *Devlet*, 15 Aralık, s. 5.
- ERDEM Galip (2021) *Milliyetçilik ve Sosyalizm Üzerine Mektuplar*, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
- ERİŞ Metin (1968) “Emek-Sermaye”, *Millî Işık*, Ağustos, s. 22.
- ETÇİOĞLU Erkal (1976) “Ortak Pazar Kaynaklı”, *Ülkücü Kadro*, 15 Aralık, s. 12-13.
- FORD Henry (1934) “Beynelmîl Yahudi”, *Millî Işık*, 1 Mayıs, s. 8-9.
- GOLOĞLU Mahmut (2017) *Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-3: Milli Şef Dönemi (1939-1945)*, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
- GÜNGÖR Erol (1957) “Komünizmle Asıl Mücadele”, *Toprak*, 1 Haziran, s. 7.
- GÜNGÖR Erol (1969) “Türkiye’de Yabancı Kültürü”, *Millî Hareket*, Eylül, s. 16.
- GÜRGÜR Nuri (1976) “Alınması Gereken Tedbirler”, *Devlet*, 7 Haziran, s. 12.
- HALICI Şaduman (2004) *Yeni Türkiye Devleti’nin Yapılanmasında Mahmut Esat Bozkurt (1892-1943)*, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- HAYİT Baymirza (1959) “Enternasyonalizm Perdesi Altında Ruslaştırma”, *Toprak*, 1 Aralık, s. 10-11.
- HIRST Paul (2019) “Carl Schmitt’in Kararcılığı”, *Carl Schmitt’in Meydan Okuması*, der. Chantal Mouffe, çev. Hivren Demir Atay ve Hakan Atay, İletişim Yayınları, İstanbul, s. 18-32.
- HİTLER Adolf (1975) *Kavgam*, çev. A. Nejad, Toker Yayınları, İstanbul.
- HİTLER Adolf (1977) *Komünistler ve Beynelmîl Yahudi*, çev. Ali Ayaz, Millî Ülkü Yayınevi, Konya.
- HOCALOĞLU Ertürk (1951) “Bugünkü Dünya Nizamı ve Türklük”, *Orkun*, 16 Kasım, s. 2-4.
- İNAN Abdülkadir (1955) “Komünizm”, *Toprak*, 1 Aralık, s. 5.
- KABAKLI Ahmet (1969) “Kültür Emperyalizmi”, *Devlet*, 27 Ekim, s. 9.
- KALYON Levent (2010) “Truman Doktrini Üzerine Bir Analiz”, *Güvenlik Stratejileri Dergisi*, Cilt 6, Sayı 11, s. 7-26.
- KARABULAK Ozan (2017) *Atsız ve Türkçülüğün Yarım Asrı*, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
- KARACA Kurt (1969) “Milliyetçi-Toplumcu Doktrinin Esasları”, *Devlet*, 21 Nisan, s. 11.
- KARACA Kurt (1971) *Milliyetçi Türkiye: Milliyetçi Toplumcu Düzen*, Çınar Matbaası, Ankara.
- KÜLÜNK Hasan (1977) “Madenler Devletleştirilmelidir”, *Ülkücü Kadro*, 15 Haziran, s. 6.
- LEMİ Osman Oğlu (1933) “Cihan İktisadi Buhranının Sebepleri ve Neticeleri”, *İnkılap*, Mayıs, s. 18-19.
- LENİN Vladimir İlyiç (1979) *Kapitalizm’in En Yüksek Aşaması Emperyalizm*, çev.

Erdoğan Başar, Aydınlık Yayınları, İstanbul.
LENİN Vladimir İlyiç (2024) *Devlet ve Devrim*, çev. Halim Spatar ve Celal Üster, Yordam Kitabevi, İstanbul.

LÖKER Erhan (1951) *Grev*, Ankara İçtimaiyat Enstitüsü Yayınları, Ankara.

MANN Michael (2020) *Faşistler*, çev. Ulaş Bayraktar, İletişim Yayınları, İstanbul.

MARKS Karl (1971) *Marks'ın Toplum Kuramı: Seçme Yazılar*, der. T.B. Bottommore, çev. Özer Ozankaya, Doğan Yayınları, Ankara.

MEHDİYEV Mir Yakup (1928) "Beşnelmillel Siyasette Petrol", *Azeri Türk*, 15 Ağustos, s. 3.

MUALLİMOĞLU Nejat (1976) *Bütün Yönleri ile Komünizm*, Sermet Matbaası, İstanbul.

OKÇU Emine Işınsoy (1969) "Çağlayangil ve Ortak Pazar", *Devlet*, 29 Aralık, s. 3.

ÖRNEK Cangül (2022) *Türkiye'nin Soğuk Savaş Düşünce Hayatı: Antikomünizm ve Amerikan Etkisi*, Yordam Kitap, İstanbul.

ÖZÇELİK Selçuk (1968) "Sermaye Piyasasının Gelişmesi", *Millî Işık*, Nisan, s. 18.

ÖZDEMİR Celal Oral (2024) "Erken Cumhuriyet Döneminde Liberal Bir Portre: Ahmet Ağaoğlu", *Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)*, Cilt 16, Sayı 30, s. 138-152.

ÖZTÜRK Mustafa (1972) "Milliyetçi-Toplumcu Açından", *Güç*, 1 Kasım, s. 5.

PALLEY Thomas (2020) "Keynesçilikten Neoliberalizme: İktisat Biliminde Paradigma Kayması", *Neoliberalizm Muhalif Bir Seçki*, der. Alfredo Saad Filho ve Deborah Johnston, çev. Şeyda Başlı ve Tuncel Öncel, Yordam Kitap, İstanbul, s. 43-58.

POXTON Robert (2020) *Faşizmin Anatomisi*, çev. Hakan Atay ve Hivren Demir Atay, İletişim Yayınları, İstanbul.

RİFAT Cevat (1933) "Anti Semizm", *Millî İnkılap*, 1 Haziran, s.2.

RİFAT Cevat (1933) "Yahudi Aleyhtarlığı", *Millî İnkılap*, Eylül, s. 25-26.

RİFAT Cevat (1933) "Yahudi Aleyhtarlığı-2", *Millî İnkılap*, 1 Temmuz, s. 1-2.

SANÇAR Nejdet (1950) "Komünistlik ve Yalancılık-1", *Orkun*, 24 Kasım, s. 10-11.

SANLI Ferit Salim (2019) *Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nden Milliyetçi Hareket Partisi'ne Tarihi Süreç İdeoloji ve Politika (1960-1969)*, Ötüken Neşriyat, İstanbul.

SEE Henri (1970) *Modern Kapitalizmin Doğuşu*, çev. Turgut Erim, Turan Neşriyat Yurdu, İstanbul.

SERDENGEÇTİ (1950) "Kültür Emperyalizmi", *Serdengeçti*, Şubat, s. 3-4.

SEYHAN Özlem (2023) *Türk Ocakları ve Türk Yurdu Dergisi (1949-1970)*, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

SEYHAN Özlem (2025) "Kore Savaşının Milliyetçi Basına Yansıması: Türk Milliyetçilerinin Kore Savaşı'na Bakışı", *Türkçülük Araştırmaları Dergisi*, Cilt 1, Sayı 1 (Eylül), s. 1-20.

SMITH John (2025) *21. Yüzyılda Emperyalizm: Küreselleşme, Aşırı Sömürü ve Kapitalizmin Nihai Krizi*, çev. Banu Yılmaz, Yordam Kitap, İstanbul.

SOFUOĞLU Zeki (1963) "Hürriyetlerimiz, Özel Teşebbüs ve Sosyal Adalet", *Orkun*, Mayıs, s. 2.

SOFUOĞLU Zeki (1967) "İstihsalin Tek Unsuru Emek Değildir", *Ötüken*, Mart, s. 4-5.

ŞAPOLYO Enver Behnan (1943) "Millî İktisat Nedir?", *Doğu*, Sonkanun, s. 6-7.

TARANCI Halit (1952) *Milletçe Kalkınmanın Esasları ve Şartları*, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul.

TATAÇ Ziya (1943) "Meseleler: Sanayimiz Teşkilatlanırken", *Gökbörü*, Nisan, s. 20.

TATAÇ Ziya (1943) "Meseleler: Ziraat Teşkilatlanmasına Doğru", *Gökbörü*, Mart, s. 12.

TATAÇ Ziya (1943) "Meseleler: Millî Ticaretimiz", *Gökbörü*, 1 Mart, s. 9.

TATAÇ Ziya (1943) "Toprak Ürünlerimizi Sigortalama Yolunda", *Gökbörü*, Nisan, s. 16.

TERZİOĞLU Onur, Cengiz Çağla (2021) “Büyük Buhran ve Amerika’da Sosyal Politika”, *Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, Cilt 22, Sayı 41, s.871-926.

THOMSON George (1978) *Kapitalizm ve Sonrası: Tarihi Materyalizme Giriş*, çev. Büşra Ersanlı, Koral Yayınları, İstanbul.

TOKER Metin (1963) *Bir Diktatörün İktidar Yolu*, Rüzgârlı Matbaa, Ankara.

TURAN Kamil (1969) “Ortak Pazar Maceramız”, *Devlet*, 29 Aralık, s. 8.

TURHAN Mevlüt (1975) “Kapitalizm Millî Bünyeyi Tahrip Ediyor”, *Genç Arkadaş*, 15 Nisan, s. 2.

Türkiye Köylü Partisi Gaye-Prensipier Tüzük Program Beyanname (1952), Türkiye Basımevi, İstanbul.

TÜRKKAN Reha Oğuz (1938) “Faşizm Tehlikedir”, *Ergenekon*, 10 Aralık, s. 2.

TÜRKKAN Reha Oğuz (1940) “Son Vaziyetler Karşısında Türkçüler”, *Bozkurt*, Birinci Teşrin, s. 153.

TÜRKKAN Reha Oğuz (1946) *İleri Türkçülük ve Partiler*, Sinan Matbaası, İstanbul.

TÜRKKAN Reha Oğuz (1947) “Türkçülüğün Sınırları”, *Türkeli*, Şubat 1947, s. 4.

YAVAN Mehmet Kürşad (2026) “Türk Milliyetçisi Bir Dergi Olarak Türk Yolu: Fikirleri, Duruşu ve Aktüel Kimliği”, *Milliyetçi Fikir Dergiciliği*, der. Ahmet Şahin, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2026, s. 243-271.

YEL Selma (2009) *Değişen Dünya Şartlarında Karadeniz ve Boğazlar Meselesi* (1923-2008), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara.

YÜKSEL Ali Sait (1970) *Ortak Pazar ve Bankacılık*, Türkiye Bankalar Birliği, Ankara.

YÜKSEL Ali Sait (1970) *Ortak Pazar’a Geçiş Dönemi ve Türk Sanayii*, İpek Matbaası, İstanbul.

ZAİM Sabahaddin (1970) *Ortak Pazar ve Türkiye*, İstanbul Ülkü Ocakları Birliği Yayını, İstanbul.